

Implementação de Pipeline de Edge Computing para Reinforcement Learning

ISEP – Instituto Superior de Engenharia do Porto

2023 / 2024

1211434 Clarisse Andreia Soares Sousa

ISEP INSTITUTO SUPERIOR
DE ENGENHARIA DO PORTO

Implementação de Pipeline de Edge Computing para Reinforcement Learning

ISEP – Instituto Superior de Engenharia do Porto

2023 / 2024

1211434 Clarisse Andreia Soares Sousa

Licenciatura em Engenharia Informática

Junho, 2024

Orientador ISEP: **Luis Miguel Moreira Lino Ferreira**

Coorientador: **Tiago Carlos Caló Fonseca**

«Think different »

Steve Jobs, Apple

Agradecimentos

Embora este percurso representasse essencialmente uma responsabilidade pessoal, não teria sido possível sem o apoio de algumas pessoas.

À minha família, especialmente aos meus pais, à minha irmã e à minha madrinha, agradeço por todo o apoio e amor incondicional, e ao meu namorado, pelo apoio imprescindível.

Agradeço também à equipa do laboratório SoftCPS por todo o suporte e por esclarecerem todas as dúvidas que surgiram ao longo do projeto, em especial ao professor Luis Miguel Moreira Lino Ferreira e ao Tiago Carlos Caló Fonseca.

Aos meus amigos e colegas de casa, Luana, Rafael e Gabriel, devo um agradecimento especial pelo companheirismo e suporte diário.

E, finalmente, também tenho a agradecer aos meus colegas de grupo, Beatriz, Filipe, Cláudio e Martim, que me acompanharam ao longo destes três anos e tornaram esta etapa da minha vida muito mais completa e enriquecedora.

A todos, um sincero obrigada!

Resumo

Com uma sociedade cada vez mais consciente das consequências ambientais associadas aos combustíveis fósseis, a adoção de fontes de energia renovável, como a solar, tem aumentado substancialmente. No entanto, devido à natureza intermitente dessas fontes, podem ocorrer instabilidades na rede elétrica. Um exemplo disso é a produção solar que atinge picos de produção durante as horas de luz, por exemplo ao meio-dia. No entanto, ao final da tarde, em que a produção de energia solar diminui consideravelmente com o anoitecer, o consumo (com a chegada a casa dos consumidores) aumenta em poucas horas.

Uma das soluções propostas para mitigar este problema é a alteração dos hábitos de consumo dos utilizadores, ajustando-os através da sua flexibilidade energética conforme a disponibilidade de energia. No entanto, esta gestão, se feita de forma manual, pode ser complicada e até tediosa.

Neste contexto surge o EnergAlze, uma *framework* baseada em Inteligência Artificial que, com base nos dados energéticos da instalação, ajusta dinamicamente o uso de energia, equilibrando a procura com a oferta disponível e os preços. No entanto, o EnergAlze ainda se encontra em estado embrionário, ou seja, ainda não foi testado em produção com dados reais. Isto porque, embora já funcional, necessita de mecanismos (*pipeline* de dados desenvolvida no âmbito deste projeto) que recolham e padronizem em tempo-real os dados energéticos provenientes de várias fontes. Adicionalmente, para os dados de treino, até agora simulados, é necessário um sistema que recolha os dados históricos e os formate adequadamente para essa fase.

Na presente tese, são explorados esses dois requisitos, e desenvolvidos dois sistemas de *pipeline* de dados distintos. O primeiro *pipeline* de dados suporta o EnergAlze quando este se encontra em produção, recolhendo, corrigindo, agregando e padronizando os dados de instalações energéticas provenientes de várias fontes, em tempo-real. O segundo foi construído para recolher dados históricos e criar conjuntos de dados para treinar o algoritmo com dados reais, substituindo os dados simulados utilizados anteriormente.

Palavras-chave (Tema): Pipeline de Dados, Energias Renováveis, Smart Grids, Flexibilidade Energética

Palavras-chave (Tecnologias): Inteligência Artificial, MLOps, RabbitMQ, Python

Índice

1	<i>Introdução</i>	1
1.1	Enquadramento	1
1.2	Descrição do Problema.....	3
1.3	Estrutura do relatório.....	8
2	<i>Estado da arte</i>	9
2.1	DevOps.....	9
2.2	MLOps	12
2.3	Trabalhos relacionados	14
2.4	Tecnologias existentes	17
3	<i>Análise e desenho da solução</i>	23
3.1	Requisitos.....	23
3.2	Dados Requeridos pelo Algoritmo	24
3.3	Fornecedores de Dados e as suas APIs	26
3.4	Desenho da solução	33
4	<i>Implementação da Solução</i>	49
4.1	Descrição da implementação.....	49
4.2	Testes.....	66
4.3	Avaliação da solução	69
5	<i>Conclusões</i>	71
5.1	Sumário	71
5.2	Objetivos concretizados	71
5.3	Limitações e trabalho futuro	72
5.4	Apreciação final	73
	<i>Referências</i>	74
Anexo A	<i>Descrição da instalação retornada pela i-charging</i>	81
Anexo B	<i>Ficheiro JSON para Análise e Treino do Algoritmo</i>	82
Anexo C	<i>Ficheiro CSV para Fase de Treino</i>	83

Índice de Figuras

Figura 1 - Curva de Pato [70]	2
Figura 2 - Processamento de Dados em Tempo-Real.....	6
Figura 3 - Diagrama de Gantt	8
Figura 4 – Ciclo de Vida do DevOps [71].....	10
Figura 5 - Ciclo de Vida do MLOps [73]	13
Figura 6 - Implantação física do EnergAlze.....	15
Figura 7 - Fluxo e Integração de dados em tempo-real facilitada pelo Striim [52]	16
Figura 8 - Integração de dados em tempo-real pelo Striim para análises avançadas e Machine Learning [53].....	16
Figura 9 – Cluster Kafka	17
Figura 10 - Direct Exchange	19
Figura 11 - Topic Exchange	20
Figura 12 - Fanout Exchange	20
Figura 13 - Headers Exchange	21
Figura 14 - Hierarquia da Cleanwatts	27
Figura 15 - Exemplo de mensagem enviada pela Cleanwatts	29
Figura 16 - Funcionamento generalizado do RabbitMQ	30
Figura 17 - Exemplo de mensagem enviada pela i-charging	31
Figura 18 – Sistema RPC	31
Figura 19 - Pedido de Dados Históricos.....	32
Figura 20 - Vista Lógica de Nível 1	33
Figura 21 - Vista de Processo de Nível 1.....	34
Figura 22 - Vista Lógica de Nível 2	35
Figura 23 - Vista Física (Sistema Distribuído)	37
Figura 24 - Vista Física (Sistema Centralizado)	38

Figura 25 - Vista de Processo de Nível 2.....	39
Figura 26 - Vista Lógica de Nível 3.....	40
Figura 27 - Vista de Processo de Nível 3.....	43
Figura 28 - Diagrama de Classes.....	44
Figura 29 - Vista Lógica de Nível 3 (Sistema de Recolha e Processamento de Dados Históricos)	46
Figura 30 - Exemplo de um ficheiro de dados históricos de uma instalação.....	48
Figura 31 - Instalações e Dispositivos por fonte de dados.....	50
Figura 32 - Utilizadores por instalação.....	51
Figura 33 - Padronização dos dados recebidos da Cleanwatts.....	53
Figura 34 - Mapeamento dos parâmetros das mensagens da i-charging para as labels dos dispositivos.....	54
Figura 35 - Padronização dos dados recebidos da i-charging.....	54
Figura 36 - Classe a utilizar conforme a organização provedora de dados.....	58
Figura 37 - Script para executar o Runtime EnergyAlze System (Distribuído).....	59
Figura 38 - Script para executar o Runtime EnergyAlze Support (Centralizado).....	59
Figura 39 - Formato requerido pelo algoritmo para os Dados Históricos.....	60
Figura 40 - Resultado do método translate.....	62
Figura 41 - Dados Históricos organizados por timestamp.....	63
Figura 42 - Aspeto de um ficheiro de dados históricos de uma instalação.....	63
Figura 43 - Script para executar o Sistema de Recolha e Processamento de Dados Históricos	64
Figura 44 - Criação do ambiente de treino do EnergyAlze.....	65
Figura 45 - Tempo de treino.....	66
Figura 46 - Teste CWTranslator.....	67
Figura 47 - Teste ICTranslator.....	68
Figura 48 - Teste MessageAggregator.....	68

Índice de Tabelas

Tabela 1 - Mapeamento dos Componentes do Sistema	45
--	----

Notação e Glossário

API	Application Programming Interface
CD	Continuous Delivery
CE	Comunidades de Energia
CER	Comunidades de Energia Renovável
CI	Continuous Integration
IaC	Infrastructure as Code
IaaS	Infrastructure as a Service
IA	Inteligência Artificial
IoT	Internet of Things
ML	Machine Learning
MLOps	Machine Learning Operations
VE	Veículo Elétrico
V2G	Vehicle-to-Grid

1 Introdução

Este capítulo tem como propósito apresentar o contexto do problema em estudo, os objetivos e a abordagem adotada para o resolver.

1.1 Enquadramento

Com a consciencialização dos malefícios que as energias produzidas a partir de combustíveis fósseis têm para o planeta, a migração para fontes de energia renovável tornou-se imperativa [1], nesse sentido, grandes organizações internacionais, como a União Europeia, estabeleceram objetivos concretos de transição para uma matriz energética mais sustentável.

Além dos projetos que surgem ao redor do mundo, como o caso de Portugal que construiu o maior parque solar flutuante da Europa [2], é notável a crescente tendência de casas e edifícios adotarem sistemas de geração de energia renovável própria, destacando-se a utilização de tecnologias como os sistemas fotovoltaicos [3], onde a energia é produzida a partir dos raios solares e o excedente é injetado na rede [4].

Apesar dos benefícios, como a redução das emissões de gases com efeito de estufa e o facto de nunca se esgotarem [5], a produção de energia renovável pode causar instabilidade e desequilíbrio na rede. No caso da produção de energia solar, esta depende inteiramente das condições meteorológicas e da altura do dia [6]. Por norma, a produção atinge o pico durante a hora de almoço e diminui significativamente à medida que se aproxima a noite. Mas, os picos de consumo tendem a ocorrer durante o início da manhã e no período noturno.

1.1.1 Dificuldades no Balanceamento da Rede

Na Figura 1, é possível observar a "curva de pato" [70], um gráfico que representa o consumo de energia da rede, descontando o consumo suprido pela produção solar, ao longo do dia em sistemas com grande penetração de energia solar. O exemplo apresentado aplica-se à Califórnia [70]. Como é possível visualizar, nos períodos de maior produção solar, especialmente a meio do dia, o consumo de energia à rede é significativamente menor. Em contraste, durante o início da noite, a procura de energia à rede aumenta consideravelmente devido a dois fatores: uma diminuição drástica da produção solar com o anoitecer; um aumento da procura devido à chegada a casa dos consumidores.

Esta discrepância entre a produção e o consumo de energia, em casos extremos, pode causar danos na infraestrutura quando a energia produzida é superior à necessária. Por outro lado,

em momentos em que a produção solar não é suficiente para atender à procura, torna-se necessário recorrer a outras fontes de energia para suprir as necessidades do sistema [7][8].

Figura 1 - Curva de Pato [70]

1.1.2 Soluções e Algoritmos

Uma das soluções adotadas para combater este desequilíbrio é a utilização de baterias, estas armazenam a energia nos períodos de geração em excesso e fornecem quando a necessidade assim o exige [6][9]. Uma outra alternativa é o armazenamento por bombeamento hidráulico, onde a energia em excesso é utilizada para bombear água de um reservatório mais baixo para um mais alto, utilizando posteriormente essa água para gerar eletricidade [10].

Surge também o conceito de procura/resposta (*Demand/Response*) que consiste na adaptação dos padrões de consumo de energia ao estado da rede [11]. Em períodos do dia de alta produção energética, como a hora de almoço, quando a produção de energia solar é por norma muito elevada, os consumidores podem ser incentivados a mover um consumo que fariam noutro momento para este horário, como ligar máquinas de lavar a roupa ou de lavar a louça. Em contrapartida, em alturas cuja necessidade supera a produção, os consumidores podem ser motivados a adiar tarefas não essenciais [12]. No entanto, apesar dos benefícios que a flexibilidade energética pode trazer, tanto para o equilíbrio na rede como para interesses pessoais, a sua gestão pode ser um processo tedioso e demorado, e é nesse sentido que a *Internet of Things* (IoT) e as Tecnologias da Informação passam a ter um papel crucial, especialmente a **Inteligência Artificial** (IA) que emerge como uma ferramenta fundamental na gestão eficiente da rede [13][14].

Nesse contexto surge o **EnergAlze** [18], uma *framework* para o escalonamento de energia, baseada em IA, cujo objetivo passa não só por ajustar consumos em resposta ao estado da rede (especialmente aos preços das energia e produção próxima), mas também explora o conceito de *Vehicle-To-Grid* (V2G), que permite que veículos elétricos conectados à rede de

energia lhe forneçam energia de volta quando a necessidade assim o exige [15]. O EnergAlze otimiza a flexibilidade energética de cada habitação individual, por exemplo adiando o carregamento de um carro elétrico para uma hora com mais energia solar disponível. Ao mesmo tempo, o EnergAlze garante que a otimização feita ao nível individual permita uma gestão da flexibilidade em Comunidades de Energia Renovável (CER), que consistem no agrupamento de indivíduos, empresas ou organizações numa determinada área geográfica com o objetivo de partilhar, gerir e consumir energia limpa [16].

Este sistema baseia-se numa estratégia de *edge computing*, uma abordagem na qual o processamento de dados é feito próximo à fonte [17]. Em que cada residência tem o próprio controlador local, tal como um *Raspberry Pi*, no qual é executado o algoritmo de controlo, que, com base em observações de diversas fontes, como a previsão meteorológica e sensores IoT estima o estado da CER e toma decisões, como, por exemplo, ligar ou desligar uma bomba de calor [18].

1.1.3 Necessidade de Pipelines de Dados na Operacionalização de Algoritmos

Para maximizar a utilidade de um algoritmo de *Machine Learning (ML)*, é essencial considerar não só o desenvolvimento do modelo, mas também a qualidade e o fluxo contínuo de dados que o sustentam. O EnergAlze funcional, não foi treinado com dados reais e são ainda necessários componentes críticos para o colocar em produção, como um *pipeline* de dados que suporte mecanismos de processamento de dados em tempo-real.

1.2 Descrição do Problema

Como referido na Secção 1.1.3, o EnergAlze necessita de mecanismos para poder ser implementado eficazmente em produção. A presente tese foca-se no desenho e implementação de sistemas que supram as necessidades tanto de recolha, processamento, entrega de dados e encaminhamento de comandos aos ativos energéticos, em tempo-real, como a recolha de dados históricos para gerar conjuntos de dados reais para a fase de treino.

1.2.1 Objetivos

Para resolver o problema, definem-se os objetivos para as duas necessidades do EnergAlze: recolha e entrega de dados em tempo-real; recolha de dados históricos para treino com dados reais.

Recolha e Entrega de dados em tempo-real

01. Desenvolver um sistema que possa receber dados de várias origens e enviá-los com a frequência e formato exigidos pelo algoritmo.

O algoritmo necessita dos dados referentes ao estado energético da habitação com uma determinada frequência (por exemplo 15 em 15 minutos) configurável e num formato específico, de forma a ser capaz de tomar decisões que adaptam os consumos à necessidade da rede. Os dados podem provir de diversas fontes, mas para o algoritmo isso é irrelevante. Nesse sentido, o sistema deve ser capaz de os uniformizar e agregar.

02. O mecanismo deve ser capaz de se adaptar a um contexto centralizado ou descentralizado, ou seja, trabalhar na nuvem ou em dispositivos IoT.

O sistema pode operar de forma centralizada, ou seja, pode manipular dados de diferentes instalações e, portanto, servir vários algoritmos distribuídos, ou de forma descentralizada, onde o sistema é implantado nas instâncias distribuídas onde cada algoritmo se encontra e trabalha apenas com os dados referentes a essa residência.

03. O sistema deve ser modular, permitindo em caso de necessidade a adição de novas fontes de dados.

De momento, os dados dos ativos de cada instalação provêm de instalações geridas pela i-charging e Cleanwatts; no entanto, o sistema deve ser flexível o suficiente para adicionar novas fontes de dados.

04. O mecanismo deve ter a capacidade de gerar a falta de dados.

O algoritmo de IA só consegue atuar se os dados estiverem completos; na sua ausência, estes devem ser substituídos por algo que faça sentido, como dados antigos à mesma hora ou interpolações.

Recolha de dados históricos para treino com dados reais

05. Desenvolvimento de um Sistema de Recolha e Processamento de Dados Históricos.

Desenvolver um sistema que recolha dados históricos de todos os dispositivos de várias instalações, processe esses dados e crie um ficheiro com o histórico energético para cada

instalação. Este sistema será essencial para a fase de treino do modelo, que requer vários conjuntos de dados representando diferentes instalações. No seu conjunto, esses dados irão formar uma Comunidade Energética (CE).

06. Uniformização dos Períodos de Dados

Um dos objetivos do mecanismo é garantir que os ficheiros gerados para cada instalação cubram os mesmos períodos de tempo. Isto significa que todos os ficheiros devem ter entradas para os mesmos intervalos de datas e horas.

07. Tratamento de Falhas de Dados

Em caso de falha de dados, o sistema deve substituir as leituras ausentes de uma maneira coerente. Por exemplo, se por algum motivo não houver leituras durante um dia inteiro, o sistema pode preencher essas lacunas replicando os dados de um período similar (como o dia anterior)

1.2.2 Abordagem

Foram desenvolvidos dois sistemas para o algoritmo EnergAlze: um para recolha de dados em tempo-real e outro para recolher dados históricos, destinados ao treino do algoritmo.

Para o processamento de dados em tempo-real, foi desenvolvido um sistema que os recolhe com uma determinada frequência a partir de diversas fontes. Este sistema agrupa os dados, substitui informações em caso de falhas e formata-os conforme os requisitos do algoritmo. Parte do tratamento de dados realizado envolve também a manipulação e a identificação de relações entre ativos. As informações já formatadas são adicionadas a um ficheiro em formato *JSON*, para análise, consulta ou voltar a treinar o modelo, e enviadas ao algoritmo, que toma decisões sobre os ajustes necessários nos ativos da instalação. Além disso, o sistema traduz estas decisões e envia-as para os ativos energéticos corretos.

Na Figura 2, é possível visualizar uma representação gráfica do sistema. De forma geral, o sistema possui dois (ou mais, no futuro) recetores que se adequam à forma de envio de dados da fonte pela qual são responsáveis.

Figura 2 - Processamento de Dados em Tempo-Real

Para cada recetor, existe um tradutor que se ajusta ao formato da provedora e, por fim, há um Acumulador e um Gestor que recebem os dados das várias fontes, já padronizados, os agrupam e distribuem pelas diferentes instalações.

Para o agrupamento de dados históricos, foi implementado um sistema que recolhe os dados energéticos históricos dos dispositivos de várias instalações. Este sistema não só recolhe os dados históricos, como também corrige eventuais falhas e estabelece relações relevantes entre os dados. O resultado é a geração de um ficheiro CSV por instalação, formatado de acordo com os requisitos de treino do algoritmo. Além disso, ainda para a fase de treino, foi configurado um ambiente de desenvolvimento adequado numa máquina de alto desempenho disponibilizada pelo INESC TEC, com o objetivo de treinar o algoritmo EnergAlze de forma mais rápida e eficiente.

1.2.3 Contributos

O sistema foi desenvolvido no âmbito do laboratório SoftCPS (Software for Cyber Physical Systems), um laboratório pertencente ao Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP), e uma vez que o mecanismo desenvolvido facilita a implementação do EnergAlze, esta tese também se insere no projeto OPEVA (OPTimization of Electric Vehicle Autonomy), cujo principal objetivo passa por promover a adoção de veículos elétricos.

Nesse sentido, considera-se que o mecanismo contribui para metas globais de sustentabilidade e mitigação de mudanças climáticas, como o Acordo de Paris [19] e os

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) [20] da ONU, neste último, mais especificamente, com os objetivos 7, 9, 11 e 13. Por outro lado, a otimização do uso de energia renovável e a gestão eficiente do consumo energético pode também contribuir para a redução de custos de eletricidade ao equilibrar as cargas da rede e minimizar picos de procura.

Num nível mais técnico, a solução integra-se na fase de recolha e tratamento de informação do MLOps (*Machine Learning Operations*), pelo que os sistemas contribuem para a literatura desse ciclo. Além disso, pelo facto do projeto OPEVA ainda se encontrar no seu primeiro ano, certas funcionalidades, como as APIs (*Application Programming Interface*) de fornecimento de dados dos parceiros Cleanwatts e i-charging, ainda não estão totalmente desenvolvidas. Este projeto também contribuiu nesse sentido, ajudando a definir a API da i-charging e a propor melhorias na da Cleanwatts.

1.2.4 Planeamento do trabalho

Conforme apresentado na Figura 3 o projeto dividiu-se em 3 grandes partes:

Contextualização: Nesta fase, procurou-se inicialmente compreender o contexto do projeto. Posteriormente, aprofundaram-se os conhecimentos sobre o EnergAlze, explorando como foi desenvolvido e como funciona. Além disso, estudaram-se as organizações envolvidas e os dados que fornecem, e foi realizada uma análise detalhada do funcionamento da API da Cleanwatts.

Desenho: Após compreender as necessidades do algoritmo, esta fase concentrou-se na conceção de uma API para a i-charging, possibilitando o acesso aos seus dados. Foram pesquisadas e selecionadas tecnologias adequadas, e desenharam-se os sistemas para atender aos requisitos identificados.

Desenvolvimento: Nesta fase, os sistemas foram implementados e submetidos a testes. Adicionalmente, apesar de no início do projeto, também se considera, nesta etapa, a criação do ambiente de treino como parte crucial.

Figura 3 - Diagrama de Gantt

1.3 Estrutura do relatório

Além da introdução, os restantes capítulos da presente tese encontram-se divididos da seguinte forma:

- Capítulo 2 (Estado da Arte) – Este capítulo inicia com uma introdução ao conceito de DevOps, contextualizando o MLOps. São apresentados trabalhos e projetos relacionados com o presente estudo e, por fim, abordam-se as tecnologias relevantes.
- Capítulo 3 (Análise e desenho da solução) – Este capítulo começa por identificar os requisitos funcionais e não funcionais dos sistemas, assim como os dados necessários para o algoritmo. São apresentadas as organizações fornecedoras dos dados e as tecnologias utilizadas e, com recurso ao Modelo C4, é apresentado o desenho da solução.
- Capítulo 4 (Implementação da solução) – Neste capítulo é apresentada a implementação concreta dos desenhos do capítulo anterior, a descrição passo a passo de como criar um ambiente de treino para o EnergAlze e os testes efetuados aos sistemas.
- Capítulo 5 (Conclusões) – O capítulo final resume o projeto, identifica possíveis projetos futuros, revê os objetivos alcançados e oferece uma apreciação da experiência de estágio.

2 Estado da arte

Como referido na Secção 1.1 e aprofundado na Secção 2.3.1, o propósito do EnergAlze é fazer a gestão do consumo de energia dos ativos energéticos de uma ou de um conjunto de instalações, por meio de um **algoritmo baseado em Machine Learning (ML)**. No entanto, colocar um algoritmo desta natureza em produção pode ser um desafio, sendo necessário adotar determinadas estratégias conhecidas como MLOps (*Machine Learning Operations*), um conceito que visa assegurar a eficiência dos modelos de ML, como o EnergAlze. Os sistemas desenvolvidos no âmbito desta tese inserem-se diretamente no ciclo de vida do MLOps, pelo que o seu entendimento é crucial. No entanto, para entender a origem do MLOps, é importante compreender o conceito de DevOps.

Neste capítulo, são ainda apresentadas as tecnologias consideradas no desenvolvimento dos sistemas, bem como projetos que se relacionam com eles de alguma forma.

2.1 DevOps

Até há relativamente pouco tempo, a maioria das organizações contava com duas equipas que trabalhavam de forma distinta, a de desenvolvimento responsável por planejar, criar e atualizar o *software* e a de operações cuja responsabilidade passava por colocar o produto em produção, monitorizar a infraestrutura e garantir a segurança dos sistemas [21][22][23]. No entanto, estas viviam em constante conflito. Apesar do objetivo comum em agradar o cliente, as equipas divergiam nos seus objetivos e metas internas [24]. A equipa de desenvolvimento era pressionada a fazer atualizações e correções constantes, por sua vez, a equipa de operações tentava limitar o número de lançamentos de forma a manter o sistema estável e seguro [25]. Tradicionalmente, as duas equipas não mantinham qualquer contacto a não ser no momento de implantar o código [26][27], ou seja, a equipa de desenvolvimento escrevia o código sem ter conhecimento dos aspetos relacionados à infraestrutura e depois “passava-o” para a equipa de operações, que o colocava em produção sem ter total conhecimento daquilo que estava a implantar [25]. Todo este processo, desde o planeamento à entrega do *software*, era demorado e não permitia uma resposta ágil às mudanças nos requisitos ou nos ambientes de implantação [34].

O DevOps surgiu com o propósito de preencher essa lacuna. Este trata-se de um conjunto de filosofias culturais sustentadas por ferramentas e práticas, que tal como o nome indica propõe unir as pessoas e responsabilidades que antes se dividiam nas equipas de desenvolvimento (Dev) e operações (Ops). Além disso, esta metodologia visa a automação de processos em

todas as etapas do desenvolvimento de *software*, o que é fundamental para aumentar a eficiência, reduzir erros humanos e acelerar o tempo de lançamento de novas funcionalidades e atualizações [28].

Quando adotado este modelo, os elementos de ambas as equipas, encaradas agora como quase uma só, envolvem-se e responsabilizam-se por todo o ciclo de vida do produto, que se torna contínuo, mais rápido, automatizado e aberto a alterações [28][29]. A equipa de desenvolvimento que tipicamente só escrevia e entregava o código à equipa de operações, passa a responsabilizar-se também pelo sucesso do *software* quando colocado em produção. Por sua vez, a equipa de operações que antes só se preocupava em implantar o código, começa a perceber os requisitos e os objetivos empresariais do sistema [30].

O ciclo de vida DevOps, representado por um diagrama com o formato do infinito, destaca etapas como o planeamento, o desenvolvimento, a testagem, a implantação e a monitorização.

Este esquema tem como objetivo visualizar a colaboração entre as duas equipas, enquanto destaca a automação e *feedback* contínuo. Para cada uma das fases, são usadas ferramentas e adotadas práticas específicas com o propósito de otimizar o processo, fazer a gestão de código, automatizar testes e criar e configurar a infraestrutura [35].

Figura 4 – Ciclo de Vida do DevOps [71]

Entre as práticas adotadas destacam-se o controlo de versões, a integração contínua, a entrega contínua, a adoção de arquiteturas baseadas em microsserviços, a infraestrutura como código e a monitorização e registo em *log* [28][29][31].

Controlo de Versões – trata-se de uma ferramenta de *software* que ajuda os desenvolvedores a controlar as alterações feitas ao código-fonte. Este mantém um registo de todas as alterações feitas e, em caso de necessidade, permite voltar a estados anteriores. Além disso, estes sistemas também oferecem recursos de ramificação, onde é possível criar “ramos” com

cópias separadas do código-fonte, o que permite que os desenvolvedores trabalhem em novas funcionalidades sem colocar o repositório/"ramo" principal em risco. Após testes, as novas funcionalidades podem ser incorporadas (*merged*) ao repositório/"ramo" central [44].

Integração contínua (CI – *Continuous Integration*) - é uma prática que consiste na junção das alterações feitas no código, separadamente, pelos colaboradores, após a realização e validação de testes, num único repositório central.

A submissão de alterações para o repositório principal é feita com recurso a um sistema de controlo de versões, como o GitHub que além de controlar versões disponibiliza ferramentas de *pipelines* de integração contínua [43].

Se realizada frequentemente, a integração contínua permite uma deteção e resolução de erros mais rápida. Antes, a integração ocorria apenas quando os desenvolvedores concluíam as suas partes, o que representava um desafio no momento de fazer a sua junção [32][33].

Entrega contínua (CD – *Continuous Delivery*) – consiste no lançamento do *software* para um ambiente de produção, no entanto, ao contrário da forma manual e lenta adotada no passado, esta prática propõe a automatização do processo.

Os desenvolvedores escrevem e submetem o código para um repositório de código fonte, como o GitHub, de seguida um *pipeline* de integração contínua testa e valida as alterações. Tendo sido aprovadas, o *software* é implantado num ambiente de teste, e por fim, se assim requerido, é colocado em produção (por norma colocar o *software* em produção é uma tarefa manual) [36]. O objetivo deste processo é ter sempre um artefacto de compilação devidamente testado pronto para ser lançado a qualquer momento [37].

Microsserviços – a arquitetura de microsserviços é um conceito que abandona a abordagem monolítica tradicional.

Enquanto que um sistema monolítico é construído como uma única unidade de código, é autossuficiente e independente de recursos externos, esta arquitetura divide o *software* em serviços mais pequenos e independentes [38]. Cada serviço é executado como um processo distinto, tem uma finalidade única e, por norma, comunica com os restantes a partir de APIs. Além disso podem ser construídos em linguagens de programação diferentes e implantados separadamente ou em grupo [29].

A arquitetura de microsserviços, devido à estrutura desacoplada, permite que as equipas de desenvolvimento aceitem e reajam melhor à mudança, e é por isso que esta prática se integra tão bem com o DevOps [39].

Infraestrutura como código (IaC – *Infrastructure as code*) – a crescente adoção de *hardware* virtual levou ao aparecimento do conceito de Infraestrutura como um Serviço (*Infrastructure as a service* - IaaS), que consiste na disponibilização de recursos *hardware cloud* mediante pagamento [40][41]. À medida que este tipo de plataforma começou a aparecer e a complexidade das infraestruturas a aumentar, tornou-se necessária a adoção de medidas para a gerir eficientemente, e é aí que surge a Infraestrutura como Código. O IaC, como também é conhecido, permite gerir a infraestrutura através de *scripts*. Da mesma maneira que o código da equipa de desenvolvimento passa por processos de integração e entrega contínua quando é submetido para o repositório central, espera-se que os ficheiros de controlo de infraestrutura passem pelo mesmo processo [29][42].

Monitorização e Registo em Log – A monitorização consiste no supervisionamento e avaliação do estado do produto desde o planeamento até, principalmente, quando o mesmo já se encontra em produção. Este processo é suportado por métricas e registos *log* em tempo-real que permitem perceber como é que o *software* está a funcionar e a impactar os utilizadores. Assim, em momentos em que o produto passa por atualizações e alterações é possível compreender como as mesmas foram recebidas. Além disso, em casos de degradação na performance do sistema, é possível adotar uma resposta mais rápida e até automática [29][31][45].

2.2 MLOps

Machine Learning (ML) é uma área da Inteligência Artificial que permite aos sistemas, por meio de algoritmos, aprenderem com dados, reconhecerem padrões e tomarem decisões autonomamente, com intervenção humana mínima [46]. A capacidade de aprender com dados faz com que o ML seja essencial em diversas aplicações modernas, como recomendação de produtos, reconhecimento de voz e imagem, e até diagnósticos médicos [47][48].

Existem 3 métodos para treinar e criar um produto, conhecido como modelo, de ML: aprendizagem supervisionada, não supervisionada e por reforço.

Supervisionada – o algoritmo treina sob dados rotulados. Isso significa que para cada entrada, existe uma saída correspondente já conhecida que serve como referência para o algoritmo aprender [72].

Não Supervisionada – o algoritmo treina sob dados não rotulados, ou seja, o algoritmo não tem respostas corretas conhecidas durante o treino. O objetivo principal é descobrir padrões ou estruturas inerentes aos dados [72].

Por Reforço - É um processo de aprendizagem que imita o método de tentativa e erro utilizado pelos seres humanos para aprender. Neste processo, o algoritmo realiza uma ação e, em seguida, recebe um *feedback* que pode ser positivo ou negativo. Com base nesse *feedback*, o algoritmo ajusta o seu comportamento futuro para maximizar as recompensas positivas e minimizar as negativas [50].

O sucesso de um modelo depende quase inteiramente da abordagem adotada para o treinar e da qualidade dos conjuntos de dados de entrada [49]. No entanto, a dificuldade muitas vezes surge ao colocar os modelos num ambiente de produção, onde é necessário gerir e operar esses modelos de forma eficiente. É aí que entra o MLOps (*Machine Learning Operations*), um conjunto de práticas baseadas nos princípios do DevOps [51].

O objetivo principal do MLOps é automatizar e monitorizar todas as etapas do ciclo de vida dos modelos de ML, desde a preparação dos dados à sua implantação e manutenção.

Figura 5 - Ciclo de Vida do MLOps [73]

Na Figura 5 é possível visualizar o ciclo de vida do MLOps.

Recolha e Processamento de Dados - é feita a recolha, transformação e armazenamento dos dados que serão utilizados para treinar os modelos de ML.

Treino do Modelo - os algoritmos são escolhidos e os dados preparados são utilizados para treinar o modelo ML.

Avaliação do Modelo - uma vez treinado o modelo é avaliado com métricas que medem o seu desempenho.

Implantação do Modelo - quando pronto, o modelo é implantado num ambiente de produção onde processa novos dados e faz previsões em tempo-real.

Manutenção e monitorização do modelo - após a implantação, o modelo é monitorizado continuamente.

Substituir Modelos - com o tempo os modelos ficam desatualizados e até menos eficazes, nesse sentido podem vir a ser substituídos [73][74].

Ao longo deste ciclo são aplicadas algumas das práticas DevOps como o Controlo de Versões, a Integração e Entrega Contínua, Microsserviços, Infraestrutura como Código e Monitorização e Registo em *Log*, descritas em maior profundidade na Secção 2.1.

2.2.1 Onde se inserem os sistemas desenvolvidos no MLOps

Os dados e a sua qualidade têm um papel crucial no sucesso dos modelos de ML. Se os dados não forem de alta qualidade, o modelo nunca poderá atuar de forma eficaz. Os sistemas desenvolvidos no âmbito desta tese, são essenciais para garantir a integridade e a precisão dos dados tanto na fase de treino como quando o modelo já se encontra em produção.

Sistema de Recolha e Processamento de Dados Históricos

Este sistema insere-se diretamente no ciclo de vida do MLOps, especificamente na fase de recolha e processamento de dados. O seu propósito é reunir os dados históricos, processá-los e guardá-los em CSV para que o algoritmo treine sob dados reais.

Sistema de Processamento de Dados em Tempo-Real

Embora este sistema não pertença diretamente ao ciclo de MLOps, utiliza muitas das mesmas técnicas de preparação e processamento de dados que são cruciais para o MLOps. A transformação dos dados em tempo-real exige técnicas de limpeza, normalização e formatação que também são aplicadas durante a preparação dos dados de treino. A qualidade e a integridade dos dados são essenciais para que o algoritmo de ML possa tomar decisões precisas e confiáveis em tempo-real.

2.3 Trabalhos relacionados

Nesta secção, são apresentados projetos que se relacionam com o trabalho realizado na tese. Primeiramente, o *EnergAlze*, uma *framework* de IA ao qual o sistema fornece dados, e depois o *Striim* um *software* que se relaciona conceptualmente com o mecanismo de processamento de dados em tempo-real.

2.3.1 *EnergAlze*

O *EnergAlze* é uma *framework* baseada em *Machine Learning*, projetada para gerir a flexibilidade energética numa Comunidade Energética (CE). Utilizando um algoritmo de *reinforcement learning*, o *EnergAlze* recebe dados em tempo-real do estado energético de várias fontes (APIs, sensores IoT, previsões e até cenários simulados) para formar o Estado do

Ambiente, esses dados incluem os níveis de produção solar, dados sobre veículos elétricos (VEs), preços de energia e emissões de CO₂. Com essas informações, o algoritmo ajusta dinamicamente as cargas elétricas. Por exemplo, se houver uma alta produção solar, o sistema pode decidir ativar dispositivos como uma máquina de lavar a roupa para aproveitar a energia abundante e barata, por outro lado, em caso de necessidade, pode optar por descarregar um VE.

A implementação física do EnergAlze segue um modelo descentralizado que permite que cada habitação optimize autonomamente a sua flexibilidade energética, por meio de dispositivos de *edge computing*, como um *Raspberry Pi*. Os agentes locais analisam as observações específicas da sua instalação e tomam decisões rápidas para gerir o consumo energético, de acordo com os objetivos da CE.

Na Figura 6 é possível visualizar a representação física do EnergAlze, e como várias instâncias do algoritmo se distribuem pelas instalações da CE.

Figura 6 - Implantação física do EnergAlze

2.3.2 Striim

O Striim trata-se de uma plataforma cujo objetivo passa por recolher dados, em tempo-real, de diversas fontes para filtrar, transformar, agregar, analisar e posteriormente entregar para os mais diversos destinos. Na Figura 7 é possível visualizar uma representação do fluxo e da integração dos dados em tempo-real facilitada pela plataforma [52].

Figura 7 - Fluxo e Integração de dados em tempo-real facilitada pelo Striim [52]

A plataforma é também capaz de construir *pipelines* de dados em tempo-real que alimentam modelos de *Machine Learning* [53].

Figura 8 - Integração de dados em tempo-real pelo Striim para análises avançadas e *Machine Learning* [53].

2.4 Tecnologias existentes

Neste capítulo são abordadas as tecnologias utilizadas no desenvolvimento dos sistemas.

2.4.1 Linguagem de programação

A linguagem escolhida para este projeto foi o *Python* não só por ser uma linguagem amplamente utilizada no mercado, mas também pelo facto de possuir bibliotecas poderosas como a *pika* para trabalhar com *RabbitMQ* e *requests* para consumo de APIs REST, facilitando a comunicação com as duas atuais organizações que fornecem dados: Cleanwatts e i-charging.

2.4.2 Software de Troca de Mensagens

Para os sistemas desenvolvidos, no âmbito da presente tese, foi necessário escolher uma tecnologia de troca de mensagens que permitisse uma comunicação eficiente e fiável entre os componentes, já que estes podem vir a funcionar fisicamente em sítios diferentes (Secção 3.4.2.2). Para tal as tecnologias consideradas foram o *RabbitMQ* e o *Apache Kafka*.

2.4.2.1 Apache Kafka

O *Apache Kafka* trata-se de uma plataforma de *streaming* na qual é possível trocar grandes volumes de dados em tempo-real, entre vários produtores e consumidores [54].

No *Kafka*, o produtor publica a informação naquilo a que se chama tópico e o consumidor recolhe a informação do tópico de interesse, no entanto, estes não se conhecem um ao outro como acontece na relação P2P (*Peer-to-Peer*), uma vez que o *Kafka* funciona com *brokers* [55][56].

Cluster Kafka

O *Cluster Kafka* é um conjunto de servidores, aos quais se chama *brokers*, que armazenam os dados publicados [57]. No contexto desta plataforma os *brokers* dividem entre si a informação de modo a assegurar redundância e divisão por tópicos.

Figura 9 – Cluster Kafka

Tópicos e Partições

Os **tópicos** funcionam como categorias que armazenam uma sequência de eventos, naquilo a que se chama **log de eventos**. De forma geral, são utilizados para organizar e classificar as mensagens submetidas pelo produtor [58].

Por exemplo, para registrar as temperaturas de uma sala de aula ao longo do tempo é possível criar um tópico com o nome lógico “Temperaturas Sala 1”, no qual um produtor (ou vários) submete uma mensagem minuto a minuto com a temperatura da sala nesse instante. Um ou mais consumidores interessados nessa informação, que já subscreveram o tópico “Temperaturas Sala 1” previamente, recebem as temperaturas conforme a ordem da sua publicação (no caso de existir apenas uma partição).

Por sua vez, as partições são divisões dos tópicos utilizadas para melhorar a escalabilidade e a performance do *Kafka*. Cada partição armazena uma fração do tópico e garante a ordem dos eventos dentro dela. No entanto, por padrão, mesmo que pertençam ao mesmo Tópico o *Kafka* não garante a ordem dos eventos entre diferentes partições. Se a ordem for importante e existir mais do que uma partição, é possível definir uma chave específica para os eventos, garantindo que eventos com a mesma chave sejam enviados para a mesma partição [59].

Eventos

As mensagens publicadas nos tópicos pelos produtores chamam-se eventos, são constituídas por uma chave, uma variável temporal que representa o momento da sua publicação, a informação e eventualmente outros dados que poderão ser relevantes para o negócio. Uma vez publicado, o evento pode ser lido por vários consumidores (mais do que uma vez se necessário), pois este não é apagado depois de consumido. O evento desaparece apenas quando o período estipulado pelo administrador para o tópico termina [55].

À medida que o consumidor lê os eventos da partição é incrementada uma unidade num *offset* que regista a última mensagem lida pelo consumidor naquela partição, desta maneira é feito o controlo daquilo que já foi e não foi consumido por um cliente numa instância em específico.

2.4.2.2 RabbitMQ

O *RabbitMQ* é um *software message-broker* utilizado na comunicação entre serviços, onde as mensagens são trocadas com recurso a filas (*queues*). No *RabbitMQ* o produtor envia os dados para aquilo a que se chama *exchange*, e esta “deposita” a mensagem em zero ou mais filas [60].

Uma fila pode ser consumida por zero ou vários consumidores, no entanto, a partir do momento em que uma mensagem é consumida deixa de estar acessível, ou seja, não poderá ser consumida outra vez [61].

Fila

Uma fila é uma estrutura de dados sequencial onde os itens são adicionados na cauda (*enqueue*) e removidos da cabeça (*dequeue*) em ordem FIFO ("*first in, first out*"), ou seja, o primeiro item a entrar na fila será também o primeiro a sair. No contexto do *RabbitMQ*, as filas armazenam as mensagens até que os consumidores as consumam [62].

Exchange

A *exchange* é responsável por distribuir as mensagens recebidas pelos produtores nas filas. Uma analogia muito utilizada para descrever a *exchange* é a estação de correios, estas recebem cartas (mensagens) de vários remetentes (produtores) e depois distribuem-nas (em princípio) nas residências dos destinatários (filas).

A *exchange* liga-se às filas por uma ligação chamada *binding*, esta é identificada por uma *binding key* que é utilizada na distribuição de mensagens [63].

Tipos de Exchange

Existem 4 tipos de exchange que diferem na maneira de distribuir as mensagens.

- Direct Exchange

A *direct exchange* envia apenas as mensagens às filas cuja *binding key* seja exatamente igual à *routing key*, um atributo associado à mensagem pelo produtor.

Figura 10 - Direct Exchange

- Topic Exchange

Enquanto a *Direct Exchange* exige que a *binding key* seja exatamente igual à *routing key*, na *Topic Exchange* a *binding key* pode conter *wildcards* (* - uma palavra e # - zero ou mais palavras), ou seja, é possível fazer-lhe corresponder múltiplas *routing keys*. Nesta *exchange*, as *routing keys* devem dividir as palavras por pontos, por exemplo, se a *binding key* for *ola.*.adeus*, a *routing key* *ola.laranja.adeus* é entregue à fila, no entanto a mensagem cuja *routing key* é *olalaranja.adeus* não é entregue.

Figura 11 - Topic Exchange

- Fanout Exchange

Este tipo de *exchange* envia as mensagens para todas as filas.

Figura 12 - Fanout Exchange

- Headers Exchange

A *Headers Exchange* é muito parecida à *Topic Exchange*, no entanto a distribuição de mensagens não é feita com base na *routing key* mas sim em *headers*. Dependendo da fila a mensagem pode ser entregue apenas se todos os cabeçalhos corresponderem aos definidos pela fila ou se pelo menos um deles corresponder, isso depende da propriedade “*x-match*” que pode estar definida como “*any*” (basta um dos *headers* ser igual) ou “*all*” (todos os *headers* têm de ser iguais).

Figura 13 - Headers Exchange

2.4.2.3 Conclusões e escolha da tecnologia

Após realizar testes verificou-se que tanto o *RabbitMQ* como o *Kafka* eram acessíveis e fáceis de utilizar, sendo que ambos se adequavam perfeitamente às necessidades da solução.

A decisão de utilizar *RabbitMQ* como sistema de troca de mensagens, em vez do *Kafka*, foi influenciada unicamente por fatores práticos, além de já ter sido explorado noutros projetos do Laboratório SoftCPS, uma das organizações fornecedoras de dados, a *i-charging*, utiliza o *RabbitMQ* internamente e a API proposta, abordada na Secção 3.3.2.1, também se baseia no mesmo sistema de troca de mensagens.

3 Análise e desenho da solução

Neste capítulo, pelo facto da sua compreensão ser de extrema importância para o desenho dos sistemas, são apresentadas e analisadas a API da i-charging, que foi definida e proposta no âmbito da presente tese, e da Cleanwatts, que, apesar de já existir, foi melhorada com contribuições ao longo do projeto.

Aqui, são ainda abordados os requisitos funcionais e não funcionais, os dados requeridos pelo algoritmo e ainda, com recurso ao Modelo C4 [69], são ilustrados três níveis do sistema em tempo-real ao qual se chamou Runtime EnergAlze System e o nível 3 do Modelo C4 do sistema que recolhe e processa dados históricos.

3.1 Requisitos

Um requisito de *software* é uma descrição do que um sistema deve fazer, os serviços que deve fornecer ou as restrições à sua operação [75].

3.1.1 Funcionais

Um requisito funcional refere-se a uma funcionalidade concreta que o utilizador espera utilizar no sistema [76]. Nos sistemas construídos na presente tese não existe interação direta com o utilizador, no entanto foram identificados os seguintes requisitos funcionais:

Runtime EnergAlze System

- RF01. Recolher dados de múltiplas fontes.
- RF02. Entregar os dados ao algoritmo no formato requerido.
- RF03. Exportar e guardar os dados formatados para treino ou análise.
- RF04. Fornecer dados ao algoritmo com frequência configurada.

Sistema de Recolha e Processamento de Dados Históricos

- RF05. Recolher dados históricos de dispositivos de várias instalações.
- RF06. Gerar um ficheiro CSV com dados históricos para cada instalação.
- RF07. Uniformizar os períodos de dados para garantir que os ficheiros de cada instalação cubram os mesmos períodos de tempo.

Gerais aos dois sistemas

- RF08. Substituir dados ausentes de forma coerente.

RF09. Identificar e manipular relações relevantes entre os dados de diferentes dispositivos.

3.1.2 Não Funcionais

Os requisitos não funcionais tratam-se de restrições impostas ao sistema que definem os seus atributos de qualidade [77]. Nos sistemas construídos na presente tese foram identificados os seguintes requisitos não funcionais:

Runtime EnergAlze System

RNF01. Suportar adaptação centralizada ou distribuída, com componentes a operar em *edge computing* ou centralizados.

RNF02. Ser modular de forma a permitir a fácil adição de novas fontes de dados.

Sistema de Recolha e Processamento de Dados Históricos

RNF03. Lidar com grandes volumes de dados históricos de múltiplas instalações.

Gerais aos dois sistemas

RNF04. Garantir tempos de resposta adequados para processamento e entrega de dados.

RNF05. Ser robusto e resiliente, retomando automaticamente a ligação em caso de falha (*RabbitMQ*).

RNF06. Permitir ajustes das configurações de forma simples e intuitiva.

3.2 Dados Requeridos pelo Algoritmo

Tanto o Runtime EnergAlze System como o Sistema de Recolha e Processamento de Dados Históricos têm como principal propósito servir o algoritmo EnergAlze. Assim, os seus principais objetivos são garantir que os dados estejam preparados de acordo com as necessidades específicas do algoritmo.

Os parâmetros foram escolhidos após uma análise detalhada dos dados necessários para o funcionamento do algoritmo.

Month (Mês) - Mês do ano em que os dados foram recolhidos.

Hour (Hora) - Hora do dia em formato de 24 horas.

Minute (Minuto) - Minuto em que os dados foram recolhidos.

Day Type (Tipo de Dia) - Indica o dia da semana (segunda – 1, terça – 2,..., feriado - 8)

Non Shiftable Load [kWh] (Carga Não Deslocável [kWh]) - Quantidade de energia consumida da rede.

Solar Generation [kWh] (Produção Solar [kWh]) - Quantidade de energia gerada a partir de painéis solares.

Energy Price (Preço da Energia) - Custo da energia.

ChargersSession (Sessão dos Carregadores) – Conjunto de sessões de carregamento dos veículos elétricos. Cada sessão inclui os seguintes subparâmetros:

Charger Id (Id do Carregador) - Identificador único do carregador.

EOT (Fim do Tempo) - Horário em que o veículo sairá da estação de carregamento.

EsocD (Estado de Carga Desejado) - Estado de carga desejado (em percentagem) ao final da sessão de carregamento.

EAT (Hora de Chegada) - Horário em que o veículo estima chegar à estação de carregamento.

EsocA (Estado de Carga Atual) - Estado de carga (em percentagem) estimado à chegada à estação de carregamento.

soc (Estado de Carga) - Quantidade de carga na bateria do veículo (em percentagem), no momento da leitura.

power (Potência) - Potência de carregamento (em quilowatts) no momento da leitura.

Generated (Gerado): Identifica se a leitura é real ou tem partes geradas por falta de dados.

No caso dos dados serem recolhidos em tempo-real, estes são enviados como uma mensagem *JSON* ao algoritmo. Por outro lado, se forem organizados para treino, são armazenados em ficheiros *CSV*. Também é relevante referir que, no futuro, o algoritmo poderá requerer mais dados.

3.3 Fornecedores de Dados e as suas APIs

Como referido na Secção 2.3.1, o EnergAlze recebe dados em tempo-real do estado energético, de várias fontes, da instalação onde se insere. Nesta secção, são apresentadas as empresas que fornecem APIs para a recolha desses dados, bem como os tipos de dados sobre a instalação que podem ser fornecidos. Conhecer as empresas, os dados que fornecem e como os enviam é extremamente necessário para o desenho da solução, pois permite entender como integrar eficientemente as diferentes fontes de dados no sistema.

A descrição das APIs e dos dados que enviam das diferentes fontes encontra-se neste capítulo não só pelo facto do seu entendimento ser crucial para o desenho do sistema, mas também pelo facto da proposta e implementação da API da i-charging ter sido feita no âmbito desta tese.

3.3.1 Cleanwatts

A Cleanwatts é uma empresa de tecnologia energética cujo objetivo é promover e facilitar a criação de comunidades de energia renovável. Nessas comunidades, cidadãos, empresas e instituições juntam-se para produzir, consumir e partilhar energia limpa localmente, como a proveniente de painéis solares [67].

No presente projeto, a contribuição da Cleanwatts consiste em fornecer dados energéticos instantâneos dos ativos das instalações onde o algoritmo EnergAlze atuará. Esses dados incluem, por exemplo, o consumo total de energia de uma casa, a energia armazenada numa bateria e a produção de energia solar por painéis fotovoltaicos, entre outros.

3.3.1.1 API da Cleanwatts

A API disponibilizada pela Cleanwatts é baseada numa API *RESTful*, que permite a utilização das funcionalidades de um servidor através de pedidos HTTP (*Hypertext Transfer Protocol*) [64]. Por exemplo, é possível enviar um pedido HTTP GET para obter dados específicos sobre o consumo energético de um edifício ou realizar um HTTP POST para inserir um novo dispositivo energético na instalação. Durante o desenvolvimento desta tese, foram identificados alguns problemas na API, tais como recursos que devolviam dados para certos parâmetros, mas não para outros, múltiplos recursos a executar a mesma função e a falta de dados históricos contínuos. A deteção desses problemas permitiu que os mesmos fossem corrigidos. Além disso, foram propostas melhorias na sua documentação e foi mantida comunicação contínua com a equipa responsável pela API, o que permitiu não só a conclusão

bem-sucedida da tese, como resultados e contributos significativos para a empresa parceira no projeto OPEVA.

Hierarquia dos Ativos Energéticos

A API da Cleanwatts organiza os dados seguindo uma hierarquia específica:

Unit (Unidade) – representa um grupo de dispositivos. Pode-se considerar que a unidade é uma casa que dispõe de vários dispositivos que consomem e produzem energia, como uma máquina de lavar a roupa ou um painel solar.

Device (Dispositivo) - representa um grupo de *tags*. Um dispositivo pode ser uma máquina de lavar a louça.

Tag (Etiqueta) - representa uma variável ou parâmetro de um dispositivo específico. Por exemplo, no caso de uma máquina de lavar a roupa uma das *tags* poderia ser o "consumo de energia" em quilowatts-hora e outra o "consumo de água" em litros.

Existem também os conceitos de *Group*, uma associação entre entidades distintas, e *Attribute*, características específicas de cada grupo ou subgrupo, no entanto não são relevantes para o desenho desta solução.

Na Figura 14 é possível visualizar uma representação visual dos componentes principais da Hierarquia.

Figura 14 - Hierarquia da Cleanwatts

Recursos

O recurso é algo que identifica uma funcionalidade concreta do servidor, ou seja, além das informações relacionadas ao servidor, como o *IP* e a porta ou o *link*, o cliente tem de conhecer os identificadores das funcionalidades e os métodos utilizados. Por exemplo, o recurso que identifica a funcionalidade de adquirir uma lista de todos os fornecedores de uma organização, poderia ser */fornecedores* e o método utilizado GET.

No âmbito do mecanismo desenvolvido para dar apoio ao EnergAlze e encaminhar as suas decisões, os recursos relevantes disponibilizados pela Cleanwatts e os respetivos métodos são listados de seguida, note-se que o *link* foi omitido por questões de confidencialidade.

1. POST */sessions*

O recurso */sessions* permite que o sistema se autentique na plataforma da Cleanwatts com um nome de utilizador e uma palavra-passe. Após a validação do *login*, é retornado um *Bearer token*. Um *token* trata-se de um pedaço de dados que representa algo para o sistema [65], neste caso, a identidade do utilizador e as suas permissões de acesso. Já o *Bearer token* é um tipo específico de *token* gerado a partir das credenciais fornecidas durante a autenticação, cujo propósito passa por acompanhar os pedidos feitos ao servidor. Assim, o servidor controla os acessos sem a necessidade do cliente enviar repetidamente as credenciais, o que reduz a probabilidade das credenciais serem intercetadas. O *token* não é o mesmo para diferentes sessões do mesmo utilizador [66]. Na API da Cleanwatts, o *token* é enviado no campo *Authorization* do *header*, tem a validade de uma hora e após esse período, é necessário refazer o *login*.

2. GET

/data/lastvalue/{granularidade}?tags=<[tagDoDispositivo] lista de tags>

Este recurso permite adquirir a última medição da *tag* ou *tags* indicadas, especificando a granularidade dos dados. A granularidade altera a apresentação dos dados, variando desde informações brutas (*raw*) a medições agregadas durante intervalos de tempo específicos, como *hourly* (por hora), *daily* (por dia), *monthly* (por mês) e *yearly* (por ano). Por exemplo, no caso da granularidade *daily* todas as medições de um dia são condensadas numa só e o valor retornado é personalizável pelo parâmetro *instantType*, podendo ser a média de todas as medições (avg), o maior (max) ou o menor (min) valor.

No contexto do problema, a granularidade utilizada é a *instant* (por instante) que fornece informação instantânea, necessária para o algoritmo *EnergAlze* atuar.

Na Figura 15 é possível visualizar um exemplo de uma resposta a um pedido feito à API com este recurso.

```
{
  "UnitId": 0,
  "Granularity": "Instant",
  "TagId": 0,
  "Date": "2024-05-06T15:45:00",
  "Read": 1.39825,
  "ReadCurrency": 0,
  "ReadCarbon": 0.4893875,
  "Trees": 2.7965,
  "Cars": 4.19475,
  "Consumption": 0,
  "CurrencySymbol": "€",
  "ValueType": 0
}
```

Figura 15 - Exemplo de mensagem enviada pela Cleanwatts

3. GET

`/data/request/{granularidade}?from=DataInício&to=DataFim&tags=<[tagDoDispositivo] lista de tags>&instantType=avg`

O retorno deste recurso é uma lista de mensagem como a da Figura 15 entre as datas *DataInício* e *DataFim* da *tag* ou *tags* especificadas. O parâmetro *instantType* funciona da mesma maneira que no recurso `/data/lastvalue`, e apesar de obrigatório no pedido, não é relevante para os pedidos com a granularidade *instant*.

4. GET `/data/lastvalue/{granularidade}?tags=tagPreçoEnergia`

Permite obter o preço da energia. O recurso utilizado é o mesmo utilizado para adquirir os dados das *tags* do dispositivo energético, no entanto a *tag* utilizada é específica ao preço da energia.

Os únicos parâmetros relevantes para os sistemas são o *Read* e o *TagId*, que representam a leitura da *tag* e o seu *id*, respetivamente.

3.3.2 i-charging

A i-charging é uma empresa dedicada ao desenvolvimento de produtos e serviços para o carregamento rápido de veículos elétricos, contribuindo assim para a sua adoção em massa [68].

Neste projeto, a i-charging fornece dados das sessões de carregamento de veículos elétricos das instalações com os seus carregadores. Esses dados incluem informações sobre os utilizadores, as suas preferências e a flexibilidade das sessões de carregamento. A flexibilidade

refere-se às horas em que os utilizadores chegam e saem, ou seja, quando o veículo deve estar carregado com a percentagem definida nas preferências. Por exemplo, um utilizador liga o seu veículo elétrico ao sistema às 22 horas e determina que pretende sair às 8 horas da manhã do dia seguinte, com uma percentagem não inferior a 80 por cento da sua bateria carregada.

A i-charging, assim como a Cleanwatts, também pode fornecer outros dados energéticos como o consumo total de energia de uma casa, a energia armazenada numa bateria e a produção de energia solar por painéis fotovoltaicos, entre outros.

3.3.2.1 API da i-charging

Até ao momento do estágio, não havia uma API disponível para fornecer os dados dos ativos energéticos sob a responsabilidade da i-charging. Portanto, no âmbito desta tese, foi elaborado, em colaboração com esta empresa, o desenho de uma API que atendesse às necessidades do algoritmo EnergAlze, tendo esse mesmo desenho sido proposto à i-charging. Assim, e depois da participação em diversas reuniões para discutir, melhorar e fechar a proposta, a i-charging está neste momento a proceder ao desenvolvimento da solução proposta.

No entanto, como a sua implementação ainda não se encontra totalmente funcional até à data de escrita, para efeitos de teste do sistema foi criado um *mockup*, uma versão simplificada da API com dados simulados.

Escolha da tecnologia

Considerando que a i-charging, internamente, já fazia uso do *RabbitMQ* para direcionar os seus dados e no laboratório SoftCPS, onde se insere a presente tese, o *RabbitMQ* já tinha sido utilizado com sucesso, foi proposto que a transmissão dos dados por parte da i-charging fosse feita com recurso a essa tecnologia.

Figura 16 - Funcionamento generalizado do RabbitMQ

Fornecer dados em tempo-real

Nesse sentido, para enviar os dados em tempo-real, foi proposta a existência de uma fila por instalação, identificada pelo seu nome, para a qual a i-charging envia os dados referentes ao estado energético da instalação com a frequência requerida pelo algoritmo EnergyAlze. A Figura 16 ilustra esse processo, onde o "Emissor de Dados" da i-charging envia dados para uma fila ("Casa 1"), que são consumidos pelo "Recetor de Dados IC" do sistema.

Os dados energéticos da instalação são fornecidos numa única mensagem, ou seja, não são enviadas mensagens separadas por dispositivo ou *tag*, como no caso da Cleanwatts. Na Figura 17 é possível visualizar o formato da mensagem enviada pela i-charging

```
{
  "time": "2012-04-23T18:00:00.00Z",
  "battery.soc": 78,
  "pv.production": 42,
  "charging.session": [
    {
      "id": 1,
      "serialnumber": "asd",
      "user.id": "cristiano.ronaldo@mail.com",
      "card.id": "xxxx",
      "plug": "p1",
      "soc": 15,
      "power": 25
    }
  ],
  "meter.values": 80
}
```

Figura 17 - Exemplo de mensagem enviada pela i-charging

Fornecer dados históricos e informações das instalações

Para obter os dados históricos de uma instalação assim como informações das instalações foi proposta a utilização de um mecanismo RPC (*Remote Procedure Call*). Neste sistema, um cliente que necessita de recursos de um serviço envia uma mensagem para uma fila *RabbitMQ* que está sempre ativa. Do outro lado, um serviço permanece à escuta nessa fila e, assim que recebe um pedido, processa-o e retorna a resposta numa fila que pode ser especificada no pedido do cliente.

Figura 18 – Sistema RPC

No contexto de requisição de dados históricos e informações das instalações, o serviço representa a i-charging, que está sempre à espera de pedidos de um cliente numa fila identificada por "RPC". Quando recebe uma mensagem, processa-a de acordo com o seu formato e envia o resultado para uma fila identificada por "Response", na qual o cliente já se encontra à escuta.

- Requisição de dados históricos

```
{
  "installation_id": "house1",
  "start_date": "2023-06-11T17:30:00+01:00",
  "end_date": "2024-06-11T18:30:00+01:00",
  "frequency": 5,
  "unit": "minutes"
}
```

Figura 19 - Pedido de Dados Históricos

A mensagem proposta para requisitar os dados históricos de uma instalação segue o formato apresentado na Figura 19. O parâmetro *"installation_id"* identifica a instalação cujos dados históricos se quer obter, os parâmetros *"start_date"* e *"end_date"* delimitam o período requisitado e seguem o formato ISO 8601 e, por fim, *"frequency"* e *"unit"* dizem respeito ao espaço de tempo entre cada leitura histórica do estado energético da instalação.

A resposta da i-charging será um compilado de várias instâncias do formato exemplificado na Figura 17 entre as datas solicitadas, de acordo com a frequência definida.

- Requisição de instalações e dados correspondentes

Além de solicitar dados históricos de uma instalação específica, o mesmo mecanismo RPC pode ser utilizado para requisitar as instalações sob a responsabilidade da i-charging, bem como os dispositivos que as constituem. O formato de mensagem proposto para requisitar as instalações é uma *string*: "Installations request". A descrição das instalações, retornadas pela i-charging, é um conjunto das mensagens apresentadas no Anexo A.

3.4 Desenho da solução

Neste capítulo, com recurso ao Modelo C4, são representados os três níveis da vista lógica e de processo do Runtime EnergAlze System, assim como o nível 3 da vista lógica do Sistema de Recolha e Processamento de Dados Históricos. Adicionalmente, é também apresentado o diagrama de classes do Runtime EnergAlze System e os seus diagramas físicos.

3.4.1 Nível 1

O nível um do Modelo C4 é também chamado de “Vista de Contexto” e o seu propósito é oferecer uma visão geral daquilo que é o sistema e de que maneira se integra com o ambiente.

3.4.1.1 Vista Lógica

O diagrama lógico de nível 1 apresentado descreve o Runtime EnergAlze System de uma forma generalizada.

Figura 20 - Vista Lógica de Nível 1

O diagrama inclui a representação de várias entidades externas que interagem com o sistema:

CleanWatts - Esta entidade está conectada ao sistema de duas maneiras. A interface superior permite ao sistema adquirir os dados energéticos da instalação, enquanto a interface inferior permite ao sistema “publicar” as decisões tomadas pelo algoritmo EnergAlze.

i-charging - Tal como a CleanWatts, a i-charging está conectada ao sistema por duas interfaces. A interface superior permite ao sistema adquirir os dados energéticos da instalação, enquanto a interface inferior permite que a i-charging faça o pedido das decisões tomadas pelo algoritmo EnergAlze.

Genérico - As interfaces rotuladas como “Genérico” representam a possibilidade de existirem outras fontes de dados a fornecer informações ao sistema.

API Preço da Energia - Representa a interface da entidade que fornece os preços da energia.

3.4.1.2 Vista de Processo

O diagrama de Processo de nível 1 apresentado permite perceber de que maneira as entidades externas interagem com o sistema, tanto para enviar dados quanto para os receber.

Figura 21 - Vista de Processo de Nível 1

No caso da Cleanwatts, os dados dos ativos energéticos são solicitados através de uma API REST, descrita na Secção 3.3.1.1. Primeiro, é necessário realizar o *login* (POST /sessions), que retorna um *token* a ser incluído no cabeçalho de todos os pedidos subsequentes e depois o sistema inicia um *loop* para obter os últimos dados energéticos de cada *tag* relevante da instalação (para mais detalhes sobre as *tags*, consultar Secção 3.3.1.1). A publicação das decisões na Cleanwatts não está totalmente esclarecida, no entanto parte-se do princípio que existirá um ponto de acesso para "atuar" no dispositivo.

A interface com a i-charging segue uma lógica diferente da Cleanwatts, utilizando o paradigma do Produtor/Consumidor. A i-charging disponibiliza os dados da instalação em intervalos regulares numa fila *RabbitMQ*, onde o sistema se encontra à escuta e consome as mensagens à medida que estas chegam. Após o algoritmo tomar as decisões, a i-charging vai consumi-las, através de filas do *RabbitMQ* identificadas igualmente pelo nome da instalação.

Tanto este como os outros diagramas de processo, apesar de não estar representado de forma explícita, repetem-se em intervalos regulares (por exemplo, de 15 em 15 minutos). No caso da i-charging, a repetição ocorre conforme a periodicidade acordada, sendo a própria organização a controlar o envio de dados. Já no caso da Cleanwatts, a repetição é controlada por um *timer* configurado no sistema.

3.4.2 Nível 2

O nível 2 do Modelo C4 também conhecido como “Vista de Container” oferece uma visão dos principais *containers* que compõem o sistema. Um *container* pode ser uma aplicação, um serviço ou até uma base de dados.

3.4.2.1 Vista Lógica

O diagrama da Figura 22 representa uma visão mais aprofundada daquilo que é o sistema e quais os componentes que o compõe.

Figura 22 - Vista Lógica de Nível 2

Runtime EnerAlze Support – o componente Runtime EnerAlze Support é o mecanismo central deste trabalho, responsável por recolher, agregar, tratar e substituir dados em falta. Após o tratamento, os dados são entregues ao Residential Decision System por meio de uma fila *RabbitMQ* identificada pelo nome da residência e um sufixo. Este sistema é responsável por receber os dados provenientes da i-charging e da Cleanwatts, bem como de outras fontes genéricas, processando-os adequadamente antes de os encaminhar para o Residential Decision System e para o Training System.

Residential Decision System – este componente representa o algoritmo EnerAlze que se encontra distribuído nas várias residências. No entanto, possui lógica adicional necessária para receber os dados processados pelo Runtime EnerAlze Support e posteriormente encaminhar/publicar as decisões tomadas pelo algoritmo para a i-charging, a Cleanwatts e possíveis fontes genéricas.

Training System - sempre que o Runtime EnerAlze Support termina de processar um conjunto de dados, antes de os enviar, são adicionados a um ficheiro em formato *JSON*. Este ficheiro pode ser utilizado posteriormente para voltar a treinar o algoritmo, com o objetivo de aprimorar a sua precisão e eficiência. Alternativamente, os dados podem ser simplesmente armazenados para futuras análises ou consultas. Assim, o Training System é uma representação lógica da garantia que o sistema mantém um histórico detalhado de dados processados, possibilitando uma adaptação contínua e melhoria do desempenho do algoritmo.

3.4.2.2 Vista Física

Sistema Distribuído

Como mencionado na Secção 2.3.1, o EnergAlze opera de forma distribuída, ou seja, existe uma instância do algoritmo em cada residência, que processa apenas os dados e toma decisões exclusivamente relacionadas à residência onde está inserido. O mecanismo desenvolvido no âmbito desta tese pode funcionar da mesma forma. No mesmo dispositivo físico residencial onde o algoritmo está implantado, é possível implantar o sistema que recebe dados da i-charging e da Cleanwatts. Desta maneira, o Runtime EnergAlze Support foca-se apenas em recolher, processar, agrupar e, posteriormente, enviar os dados (por uma fila *RabbitMQ*) da instalação onde se encontra para o Residential Decision System.

A Figura 23 é uma representação do sistema a funcionar de forma distribuída, com uma instância do Runtime EnergAlze Support no controlador local de cada instalação.

Figura 23 - Vista Física (Sistema Distribuído)

Sistema Centralizado

O sistema também pode operar de forma centralizada (Figura 24), com uma instância física dedicada a executar o componente Runtime EnergAlize Support. Neste caso, esse componente recebe os dados do estado dos ativos energéticos de diferentes instalações e, após agregar os dados de cada uma, coloca-os formatados numa fila *RabbitMQ* exclusiva a cada instalação. O Residential Decision System fica à escuta de novas mensagens na fila correspondente à residência em questão.

Figura 24 - Vista Física (Sistema Centralizado)

Para clarificar a diferença entre as duas abordagens descritas – distribuída e centralizada – é importante salientar que a distinção reside apenas nos ficheiros de configuração. Não são necessárias alterações ao código do sistema para transitar entre uma forma de operação e outra. Este aspeto será explicado com mais detalhe na Secção 4.1.1.

3.4.2.3 Vista de Processo

O diagrama de processo da Figura 25 permite perceber de que maneira o Runtime EnergAlze Support comunica com o Residential Decision System.

Figura 25 - Vista de Processo de Nível 2

Conforme ilustrado, esse processo é realizado com recurso a um servidor *RabbitMQ*, mais concretamente através de uma fila, identificada pelo nome da instalação (e um sufixo) à qual os dados pertencem.

Também é possível visualizar a responsabilidade do Residential Decision System em disponibilizar e publicar as decisões tomadas.

3.4.3 Nível 3

O nível 3 do Modelo C4 também conhecido como “Vista de Componentes” oferece uma visão de todos os componentes do sistema.

3.4.3.1 Vista Lógica

O diagrama de nível 3 ilustrado na Figura 26 apresenta a arquitetura lógica do sistema na sua totalidade.

Figura 26 - Vista Lógica de Nível 3

Runtime EnergAlze Support

Recetores – os componentes de entrada do sistema são os recetores. Para cada fonte de dados, existe um recetor que se adapta à forma como a informação dos ativos é enviada. Na Figura 26, é possível visualizar a existência de um recetor para a Cleanwatts, que lida com requisições REST à API deles, e um recetor para a i-charging, que fica à escuta nas filas *RabbitMQ* das residências definidas nas configurações (Secção 4.1.1). Além destes, há um recetor genérico que demonstra a flexibilidade e acessibilidade do sistema para a adição de outras fontes de dados no futuro.

Tradutores – para cada fonte de dados, existe também um tradutor que se adapta ao formato dos dados recebidos, extraindo apenas a informação relevante para o algoritmo. Sempre que

o recetor recebe ou solicita dados às APIs das organizações, encaminha o que recebeu para o tradutor. Este, após retirar o que realmente interessa e colocar os dados num formato coerente para o sistema, submete os dados alterados para uma fila *RabbitMQ* interna, identificada pelo nome da instalação (e um sufixo) à qual os dados pertencem. Esta fila é de especial importância, pois é nela que os dados de diversas fontes de uma instalação se juntam. Por exemplo, se uma instalação tiver dados provenientes tanto da Cleanwatts como da i-charging, é nesta fila que eles se “unem”, todos já no mesmo formato, para posteriormente serem consumidos pelo Acumulador.

Acumulador – o Acumulador é um componente que se abstrai das provedoras de dados, noutras palavras, quem enviou os dados, se a Cleanwatts ou a i-charging, não é do seu interesse. O acumulador fica à escuta nas filas de todas as instalações e sempre que recebe uma mensagem encaminha-a para o Gestor dessa instalação.

Gestor – o Gestor recebe as mensagens do acumulador e, no final do período de tempo (por exemplo, 15 minutos, caso o algoritmo consuma dados com essa frequência), se faltarem dados, é ele quem trata de os substituir. Depois, antes de enviar os dados, quando já estão completos, o gestor encontra relações entre os dados e coloca-os no formato requerido pelo algoritmo, por fim submete-os também numa fila com o nome da instalação (e um sufixo) para finalmente serem consumidos pelo algoritmo. O Gestor comunica também com o componente Preço da Energia que lhe fornece os preços energéticos do momento e adiciona os dados formatados a um ficheiro *JSON*, que logicamente é representado pelo componente Recetor Máquina de Treino.

Note-se que existem dois conjuntos de fila: um conjunto é utilizado para a comunicação entre os Tradutores e o Acumulador, enquanto o outro é utilizado para o Gestor enviar os dados formatados ao algoritmo. Estas filas são diferentes e, por isso, não podem ter nomes iguais. Para diferenciá-las, manteve-se o nome da instalação e adicionou-se um sufixo específico para identificar cada conjunto de filas.

Residential Decision System

Recetor do Algoritmo – o recetor do Algoritmo encontra-se fisicamente junto ao algoritmo *EnergAlze*, pelo que a sua responsabilidade passa por apenas receber os dados enviados pelo Gestor na fila *RabbitMQ* que diz respeito à instalação onde se insere e encaminhá-los ao algoritmo para que sejam processados.

EnergAlze – este componente representa o Algoritmo *EnergAlze*.

Encaminhador de Decisões – recebe as decisões tomadas pelo algoritmo, verifica a que organização pertence o dispositivo a atuar e envia para o encaminhador correto, onde se encontra a lógica adequada para cada tipo de submissão.

Numa abordagem centralizada, em que os Recetores, Tradutores, Acumulador e Gestor, que constituem o Runtime Energy Support, recebem e enviam dados de várias instalações, é possível, em caso de grande carga, ter várias instâncias do Acumulador e do Gestor. Onde cada conjunto seria responsável por um determinado número de instalações/filas.

3.4.3.2 Vista de Processo

A vista de processo da Figura 27 ilustra de forma clara e sequencial todas as etapas que o sistema realiza a cada intervalo de tempo definido, desde a receção dos dados das diferentes fontes até ao processamento e entrega das decisões. Este detalhamento ajuda a compreender como os componentes do sistema interagem e colaboram para alcançar o objetivo final: decidir como e quais ativos devem ajustar as cargas com base nos dados recebidos sobre o estado dos ativos energéticos.

Figura 27 - Vista de Processo de Nível 3

3.4.4 Diagrama de Classes

O diagrama de classes apresentado na Figura 28 ilustra as classes efetivamente implementadas no Runtime EnerGAlze System, que são descritas de forma aprofundada na Secção 4.1.2.

Figura 28 - Diagrama de Classes

Adicionalmente, o mapeamento das classes e dos componentes da Vista Lógica de Nível 3 (Secção 3.4.3.1) é detalhado na Tabela 1.

Tabela 1 - Mapeamento dos Componentes do Sistema

Classe	Componente Lógico de Nível 3
ICReceiver	Recetor i-charging
ICTranslator	Tradutor i-charging
CWReceiver	Recetor Cleanwatts
CWTranslator	Tradutor Cleanwatts
DataReceiver	Representa tanto o Acumulador quanto o Recetor do Algoritmo
MessageAggregator	Gestor
AlgorithmReceiver	Gestor do Algoritmo
CWDecisionForwarder	Encaminhador Cleanwatts
ICDecisionForwarder	Encaminhador i-charging
EnergyPrice	Preço da Energia

3.4.4.1 Vista Lógica (Sistema de Recolha e Processamento de Dados Históricos)

O diagrama de nível 3 ilustrado na Figura 29 apresenta a arquitetura lógica do sistema na sua totalidade.

Figura 29 - Vista Lógica de Nível 3 (Sistema de Recolha e Processamento de Dados Históricos)

Para treinar o algoritmo EnergAlze com dados reais, foi implementado um mecanismo que utiliza os recursos da Cleanwatts para obter dados históricos dos dispositivos sob a sua responsabilidade. Este mecanismo cria um ficheiro para cada instalação da Cleanwatts.

A construção destes conjuntos de dados é fundamental para o treino do EnergAlze, pois fornece uma base sólida e representativa das condições reais de uma Comunidade de Energia (CE).

Considerando agora o diagrama da Figura 29 é possível visualizar uma representação daquilo que é o sistema. Em grande parte, o sistema segue uma estrutura idêntica ao mecanismo utilizado para os dados em tempo-real, no entanto a lógica aplicada por cada componente, à exceção do Acumulador, é diferente.

Recetor Dados Históricos Cleanwatts – O Recetor de Dados Históricos da Cleanwatts tem como principal função requisitar os dados energéticos históricos dos ativos de cada instalação para o período especificado pelo utilizador. No entanto, devido à natureza real dos dados, alguns ativos podem não ter registos para todo o período solicitado. Para garantir que os ficheiros das instalações começam e terminam na mesma data, é considerado apenas o período em que todas as instalações tenham, no mínimo, dados de consumo de energia da rede.

Adicionalmente, o Recetor tem a função de encontrar o mínimo múltiplo comum do tempo entre as medições, assegurando assim a sincronização e a consistência dos dados entre as diferentes instalações (Se os dados históricos de um dispositivo da casa 1 forem registados de 15 em 15 minutos e os de um dispositivo da casa 2 forem registados de 5 em 5 minutos, considera-se um intervalo de 15 minutos para ambas as residências porque é o mínimo múltiplo comum).

Quando obtidos os dados históricos de todos os dispositivos, para cada um deles, em paralelo, é chamado o método de traduzir do componente Tradutor Dados Históricos Cleanwatts.

Tradutor Dados Históricos Cleanwatts – O Tradutor de Dados Históricos da Cleanwatts tem a função de ajustar o conjunto de dados para a frequência do mínimo múltiplo comum (MMC) calculado. Se os dados recebidos não estiverem na frequência MMC, o componente soma as leituras (por exemplo, se os dados estão em intervalos de 5 minutos e o MMC é de 15 minutos, somam-se 3 leituras).

Em caso de falta de dados, o tradutor substitui os valores ausentes seguindo esta ordem de prioridade:

- Pelo mesmo valor à mesma hora do dia anterior.
- Pelo último dado real registado até há duas horas.
- Como último recurso, pelo valor 0.

Por fim o tradutor coloca o conjunto de dados, sem falhas, do dispositivo numa fila *RabbitMQ* identificada pelo nome da instalação.

Acumulador – é o único componente cuja lógica mantém em relação ao Runtime EnergAlze System. O acumulador fica à escuta nas filas de todas as instalações e sempre que recebe uma mensagem encaminha-a para o Gestor dessa instalação.

Gestor de Dados Históricos – este componente tem como função identificar relações entre os ativos energéticos para cada instância temporal e, finalmente, guardá-las num arquivo CSV. O

arquivo é nomeado com o nome da instalação e o período dos dados armazenados (Ex.: House1_2023-06-11_2024-06-11). Na Figura 30, é possível visualizar uma parte de um ficheiro que guarda o histórico de dados de uma instalação.

```
Month,Hour,Minute,Day Type,Non Shiftable Load [kWh],Solar Generation [kWh],Generated  
9,15,30,3,0.0,0,1  
9,15,45,3,0.377,0,1
```

Figura 30 - Exemplo de um ficheiro de dados históricos de uma instalação

4 Implementação da Solução

Este capítulo descreve a implementação concreta do sistema, conforme os desenhos apresentados no capítulo anterior.

No primeiro ponto são detalhados os arquivos de configuração e as classes dos sistemas, assim como os procedimentos necessários para criar um ambiente de treino para o algoritmo. No segundo são apresentados os testes de sistema e por fim, o capítulo conclui com a avaliação das soluções com base nos requisitos de qualidade estabelecidos.

4.1 Descrição da implementação

Nesta secção, inicialmente, são descritos os ficheiros de configuração utilizados pelos sistemas. Em seguida, são apresentadas as classes do Runtime EnergAlze System e do Sistema de Recolha e Processamento de Dados Históricos e por fim os passos necessários para criar um ambiente de treino para o algoritmo, utilizados na máquina do INESC-TEC.

4.1.1 Ficheiros de Configuração

Os ficheiros de configuração são essenciais para o correto funcionamento dos dois sistemas, e, no caso do Runtime EnergAlze System, determinam até se este irá operar de forma centralizada ou distribuída. A flexibilidade proporcionada por estes ficheiros permite que, para alterar o contexto de operação do sistema, como por exemplo a adição de novos dispositivos, sejam necessárias apenas mudanças nas configurações especificadas nos ficheiros, sem necessidade de qualquer outra intervenção.

Os ficheiros mais importantes são os das instalações e respetivos dispositivos e o de utilizadores. Adicionalmente, existe também um ficheiro de configuração técnico que define parâmetros operacionais do sistema, tais como configurações de servidores, frequências de atualização de dados, tentativas de reconexão, entre outros. Este documento técnico será abordado nas próximas secções, especificando as informações extraídas dele quando as mesmas são necessárias.

```

{
  "provider": "Cleanwatts",
  "House1": [
    {
      "label": "Non Shiftable Load [kWh]",
      "id": "0000",
      "name": "Imported Active Energy",
      "measurementunit": "Kilowatt Hour"
    },
    {
      "id": "0",
      "name": "Exported Active Energy",
      "measurementunit": "Kilowatt Hour"
    }
  ],
  "House2": [
    {
      "label": "Non Shiftable Load [kWh]",
      "id": "000",
      "name": "Imported Active Energy",
      "measurementunit": "Kilowatt Hour"
    },
    {
      "label": "Solar Generation [kWh]",
      "id": "000",
      "name": "Total Generated Active Energy",
      "measurementunit": "Kilowatt Hour"
    }
  ]
}

```

Figura 31 - Instalações e Dispositivos por fonte de dados

Para cada uma das organizações que fornecem dados, existe um ficheiro de configuração manual, conforme apresentado na Figura 31. Este ficheiro lista as instalações onde estão instalados os dispositivos sob a responsabilidade de cada organização, bem como os próprios dispositivos (no caso da Cleanwatts o que fornece leituras são as *tags*, abordadas na Secção 3.3.1, e não o dispositivo em si). Os parâmetros principais são o *label* e o *id*. O *label* atribui um significado ao dispositivo, indicando o que o valor lido representa para o algoritmo EnergyAlze. Atualmente, são consideradas as seguintes *labels*, cada uma com a função de fornecer a respetiva informação:

Non Shiftable Load [kWh] – quantidade de energia consumida da rede.

Solar Generation [kWh] – energia gerada pelos painéis solares.

ChargersSession – detalhes das sessões de carregamento de veículos elétricos.

Battery Charging Energy [kWh] – energia utilizada para carregar baterias.

Por sua vez, o *id* identifica o dispositivo (no caso da Cleanwatts, a *tag*) e é fundamental para a correta associação dos dados ou para identificar os dispositivos nas requisições às APIs, quando assim exigido. Os demais parâmetros não são essenciais para o sistema, mas podem ser úteis por uma questão visual.

O modo de funcionamento do Runtime EnergAlze System, se centralizado ou distribuído, depende inteiramente deste ficheiro, o sistema irá recolher os dados dos dispositivos das instalações que estejam descritas nestes documentos.

```
{
  "House1": {
    "cristiano.ronaldo@mail.com": {
      "cards": [],
      "EAT": "08:00:00",
      "EOT": "17:00:00",
      "vehicle.model": "",
      "energy.min": 0,
      "energy.total": 0,
      "priority": false,
      "optimization": true,
      "EsocD": 90
    }
  },
  "House2": {
    "lionel.messi@mail.com": {
      "cards": [],
      "EAT": "08:30:00",
      "EOT": "17:30:00",
      "vehicle.model": "",
      "energy.min": 0,
      "energy.total": 0,
      "priority": false,
      "optimization": true,
      "EsocD": 90
    }
  }
}
```

Figura 32 - Utilizadores por instalação

A Figura 32 é uma representação de um ficheiro de configuração manual que armazena, por um identificador único, as preferências e flexibilidade de cada utilizador quanto ao carregamento do seu veículo elétrico. As preferências são agrupadas por instalação pelo que são apenas descritas instalações que tenham carregadores elétricos.

Abaixo, descrevem-se os campos presentes no documento:

EAT (Estimated Arrival Time) - Hora de chegada estimada (Ex.: "08:00:00").

EOT (Estimated Departure Time) - Hora de partida estimada (Ex.: "17:00:00").

vehicle.model - Modelo do veículo (usado para determinar o tamanho da bateria).

energy.min - Quantidade mínima de energia em kWh que o utilizador quer ter ao fim da sessão de carregamento.

energy.total - Quantidade total de energia em kWh fornecida ao utilizador.

Priority - Indica se o utilizador tem prioridade (true) ou não (false) sobre os outros utilizadores.

Optimization - Indica se o utilizador deseja que a sessão de carregamento seja otimizada (true) ou não (false).

EsocD (Estimated State of Charge at Departure) - Se o estado de carga do veículo estiver disponível, o utilizador pode fornecer o estado de carga alvo na partida, em percentagem.

4.1.2 Runtime EnergAlze System

Nesta secção, são descritas as classes que compõem o Runtime EnergAlze System e as instruções para executar o sistema.

4.1.2.1 CWReceiver

A classe CWReceiver, que é uma subclasse de *threading.Thread*, foi concebida para solicitar periodicamente as leituras mais recentes de cada dispositivo gerido pela Cleanwatts numa determinada instalação.

No programa principal, o processo inicia-se com o carregamento do ficheiro que contém informações sobre as instalações e as respetivas *tags* (Figura 31). Após carregar estes dados, é iniciada uma *thread* da classe CWReceiver para cada instalação, que enquanto estiver em execução, faz pedidos periódicos para obter os dados de cada *tag*. Por exemplo, a *thread* pode solicitar os dados das *tags* agora, novamente daqui a 15 minutos, e assim sucessivamente. Este parâmetro é definido no ficheiro de configuração do sistema.

Como é que os pedidos são feitos

O CWReceiver autentica-se com o servidor Cleanwatts para obter um *token* de sessão, que é utilizado para todos os pedidos subsequentes. O *token* é monitorizado e renovado automaticamente antes de expirar, garantindo a continuidade da sessão. Uma vez feita a autenticação, o CWReceiver solicita os dados das *tags* através de chamadas HTTP. Para cada mensagem recebida é chamada a classe CWTranslator que a processa.

4.1.2.2 ICRReceiver

A classe ICRReceiver é projetada para receber dados da i-charging, desempenhando uma função semelhante à da classe CWReceiver. No entanto, a diferença entre as duas classes reside na forma como os dados são enviados pela i-charging e no seu formato.

Para cada instalação com dispositivos controlados pela i-charging, é criada uma *thread* da classe ICRReceiver. Esta *thread* fica à escuta de atualizações dos dados energéticos da sua instalação numa fila *RabbitMQ*, identificada pelo nome da própria e, ao contrário do CWReceiver, que controla a frequência das requisições de dados, o ICRReceiver recebe os dados conforme são enviados pela i-charging, sem controlo da frequência.

Relativamente ao formato dos dados enviados pela i-charging, em contraste com o CWReceiver, que recebe os dados por dispositivo, os dados energéticos da instalação i-charging são agregados e recebidos numa única mensagem.

Sempre que recebida uma nova mensagem, é chamado o método estático da classe ICTranslator para o qual é enviado o corpo da mensagem, o nome da instalação e um dicionário com os seus dispositivos.

4.1.2.3 CWTranslator

Esta classe disponibiliza um método estático que recebe a mensagem proveniente da Cleanwatts e o nome da instalação a que os dados pertencem. O objetivo do método é extrair apenas as informações relevantes da mensagem e convertê-las para um formato padronizado. Ao padronizar o formato das mensagens, o módulo subsequente, o Acumulador, processa-as de maneira uniforme e consistente, sem fazer distinção entre as fontes.

Conforme sugerido pela Figura 33, o único dado verdadeiramente relevante para o sistema é o parâmetro "Read", que é mantido no novo formato, assim como o "Id" da tag. A *timestamp* regista a hora a que a mensagem chegou ao tradutor.

Por fim, o tradutor coloca a nova mensagem na fila *RabbitMQ* da instalação à qual os dados pertencem. A fila é identificada pelo nome da instalação mais o sufixo "_prod".

Figura 33 - Padronização dos dados recebidos da Cleanwatts

4.1.2.4 ICTranslator

Esta classe tem como objetivo padronizar as mensagens recebidas da i-charging, extraíndo apenas os dados relevantes. Tal como no CWTranslator, o método desta classe recebe a mensagem e o nome da instalação. No entanto, também recebe os dispositivos da instalação descritos no ficheiro de configuração (Figura 31).

Conforme referido na Secção 4.1.2.2, a *i-charging* envia todos os dados energéticos da instalação numa única mensagem. Assim, uma das responsabilidades desta classe é fazer o mapeamento entre os dados da mensagem e os dispositivos correspondentes.

No ficheiro de configuração do sistema, existe um mapeamento (Figura 34) que relaciona os valores identificados na mensagem com as *labels* dos dispositivos a serem considerados.

```
"messageIC":{
  "meter.values":"Non Shiftable Load [kWh]",
  "pv.production":"Solar Generation [kWh]",
  "battery.soc":"Battery Charging Energy [kWh]"
}
```

Figura 34 - Mapeamento dos parâmetros das mensagens da *i-charging* para as *labels* dos dispositivos

Na Figura 35, pode-se observar que o valor identificado como *battery.soc* foi mapeado para o dispositivo com *id* igual a 1. Isto acontece porque, na lista de dispositivos existe um dispositivo com *id* igual a 1 cuja *label* é "Battery Charging Energy [kWh]". Se esse dispositivo não existisse, o parâmetro *battery.soc* seria ignorado.

O parâmetro *charging.session* é processado de forma diferente. Para cada uma das sessões listadas, verifica-se se o carregador com o *id serialNumber_plug* existe. Caso exista, é feita uma procura pelo utilizador no ficheiro de configuração dos utilizadores (Figura 32). No caso deste existir, as suas preferências e os dados referentes ao estado do carregamento são adicionados ao valor no novo formato.

```
{
  "time": "2012-04-23T18:00:00.00Z",
  "battery.soc": 78,
  "pv.production": 42,
  "charging.session": [
    {
      "id": 1,
      "serialnumber": "asd",
      "user.id": "cristiano.ronaldo@mail.com",
      "card.id": "xxxx",
      "plug": "p1",
      "soc": 15,
      "power": 25
    }
  ],
  "meter.values": 80
}

{
  "id": 1,
  "value": 78,
  "timestamp": "2012-04-23 18:00:09"
}

{
  "id": "asd_p1",
  "value": {
    "Charger Id": "asd_p1",
    "EOT": "17:00:00",
    "EsocD": 90,
    "EAT": "08:00:00",
    "EsocA": -1,
    "soc": 15,
    "power": 25
  },
  "timestamp": "2012-04-23 18:00:09"
}
```

Figura 35 - Padronização dos dados recebidos da *i-charging*

Os dados energéticos de cada dispositivo são enviados, agora individualmente, para a fila *RabbitMQ* da instalação à qual pertencem. A fila é identificada pelo nome da instalação mais o sufixo “_prod”.

4.1.2.5 DataReceiver

A classe *DataReceiver* é uma subclasse de *threading.Thread* cujo propósito é monitorizar uma fila *RabbitMQ* específica de uma instalação e encaminhar as mensagens a uma classe que implemente o *IManager*, que é uma interface implementada pelas classes de processamento de mensagens.

Existem dois principais contextos em que o *DataReceiver* é utilizado, variando conforme a classe do gestor e o sufixo do nome da fila, que depende do gestor utilizado:

Receção de Mensagens enviadas pelos Tradutores (ICTranslator e CWTranslator):

- Fila: Nome da instalação com sufixo “_prod”.
- Gestor: Classe *MessageAggregator*.
- Função: Agrupar e processar mensagens enviadas pelos tradutores de dados.

Receção de Dados já formatados para o Algoritmo *EnergAlze* processar:

- Fila: Nome da instalação com sufixo “_alg”.
- Gestor: Classe *AlgorithmReceiver*.
- Função: Receber e encaminhar os dados já formatados para o algoritmo tomar decisões.

No programa principal, inicialmente, são carregados os ficheiros de configuração de instalações e dispositivos (Figura 31) de cada organização. Com base nesses dados, é criada uma configuração unificada que inclui todas as instalações e todos os dispositivos de todas as fontes e é adicionado um parâmetro a cada dispositivo para especificar a organização a que pertence.

Ao iniciar o programa, é necessário passar a classe gestora como argumento. Por exemplo, ao executar no terminal: “python *DataReceiver.py MessageAggregator.MessageAggregator*”. Com base nesse argumento, todas as *threads* do *DataReceiver* serão iniciadas utilizando a classe gestora especificada.

Note-se também, que embora seja utilizada a mesma classe *DataReceiver* para os dois contextos, cada instância é independente e pode funcionar em máquinas diferentes com arquivos de configuração distintos. Com a classe *MessageAggregator* (se o sistema estiver a

funcionar de forma centralizada), podem ser consideradas várias instalações, no entanto, o `AlgorithmReceiver` está sempre junto ao algoritmo, ou seja, de maneira distribuída, pelo que a lista de instalações de cada provedora, utilizada por esta classe, menciona apenas a própria instalação.

4.1.2.6 MessageAggregator

Esta classe implementa a interface `IManager` e é utilizada para receber e processar as mensagens enviadas pelos tradutores de dados (`ICTranslator` e `CWTranslator`), que são encaminhadas pela classe `DataReceiver`. A instância recebe um dicionário de dispositivos e o nome da instalação à qual pertencem.

Quando o `DataReceiver` é executado e instancia o `MessageAggregator`, é iniciada uma *thread* para cronometrar o tempo especificado nas configurações entre os envios de dados ao algoritmo. Enquanto o tempo não termina, à medida que chegam novas mensagens, estas são armazenadas num dicionário, sendo que no caso de chegarem duas leituras diferentes para o mesmo dispositivo, é considerada a última leitura.

Quando o cronómetro atinge o intervalo definido, o método *send* é chamado. Este método bloqueia o processamento de novas mensagens do próximo período e processa as mensagens recebidas durante o período atual.

Ele verifica se todas as mensagens dos dispositivos foram recebidas e, no caso de alguma mensagem estar em falta, recorre a um dicionário de substituição para verificar se existe algum dado de leituras passadas. Caso exista, utiliza-o; se não, a leitura desse dispositivo nesse instante é considerada zero. Para os dispositivos cuja mensagem foi recebida corretamente, o valor é guardado nesse mesmo dicionário para utilização futura. Durante este processamento, é adicionado um parâmetro chamado *generated* a cada mensagem: se o valor da leitura não for real, o parâmetro é definido como 1; caso contrário, como 0.

Após verificar as mensagens de todos os dispositivos, os dados são formatados conforme os requisitos do algoritmo, seguindo a estrutura, descrita na Secção 3.2, definida no ficheiro de configuração do sistema.

Para cada dispositivo, o dicionário de dispositivos é consultado e, com base na *label* ("`Non Shiftable Load [kWh]`", "`Solar Generation [kWh]`", "`ChargersSession`", "`Battery Charging Energy [kWh]`"), uma regra diferente é aplicada:

- **"Solar Generation [kWh]"** - Os valores lidos dos dispositivos com esta *label* são inseridos diretamente na mensagem de saída sem qualquer modificação.

- **"Non Shiftable Load [kWh]"** - Para dispositivos com esta *label*, se existir um outro dispositivo com a *label* "Battery Charging Energy [kWh]", o valor deste último é subtraído do valor do "Non Shiftable Load [kWh]". Isto acontece porque, se parte da energia consumida da rede for utilizada para carregar uma bateria para uso posterior, tecnicamente essa energia não foi consumida de imediato.
- **"ChargersSession"** - Os valores dos dispositivos com esta *label* são adicionados a uma lista, acumulando todas as sessões de carregamento registadas durante o período. Note-se que o valor destes dispositivos não é um valor numérico, mas sim um dicionário (definido na Secção 4.1.2.4) com o estado do carregamento e a flexibilidade do utilizador a quem o veículo pertence.

Além dos valores dos dispositivos, existem outros parâmetros relevantes para o algoritmo:

- **"Month"** - Este campo armazena o mês em que os dados foram recolhidos. É preenchido com o número correspondente ao mês (por exemplo, 1 para janeiro, 2 para fevereiro, etc.).
- **"Hour"** - Este campo armazena a hora em que os dados foram recolhidos. É preenchido com o valor da hora em formato de 24 horas.
- **"Minute"** - Este campo armazena o minuto em que os dados foram recolhidos. Como este valor varia entre as leituras dos vários dispositivos, é considerado o minuto em que o método *send* foi chamado.
- **"Day Type"** - Este campo indica o dia em que os dados foram recolhidos (por exemplo, 1 para segunda, 2 para terça, etc.).
- **"Energy Price"** - Este campo armazena o preço da energia do momento. Este valor é obtido através de um pedido à API da Cleanwatts.
- **"Generated"** - Este campo indica se algum dos valores lidos foi gerado ou se são todos reais. Se alguma das leituras dos dispositivos tiver o parâmetro *generated* igual a 1, este campo é definido como 1; caso contrário, é 0.

Neste momento, este é o formato aceite e considerado para o algoritmo atuar. No entanto, pode vir a sofrer alterações ou adição de parâmetros. Nesse caso, a ideia é apenas retirar ou adicionar regras, assim como identificar os dispositivos pelas *labels* correspondentes nos ficheiros de configuração de instalações e dispositivos (Figura 31).

Por fim, a mensagem formatada é guardada num ficheiro em formato *JSON* e enviada ao algoritmo da instalação à qual pertence através de uma fila *RabbitMQ* identificada pelo nome da instalação mais o sufixo "_alg".

4.1.2.7 AlgorithmReceiver

A classe `AlgorithmReceiver` implementa a interface `IManager` e é responsável por receber e processar as mensagens enviadas pelo `MessageAggregator`. Estas mensagens são encaminhadas pelo `DataReceiver`, o componente inicial responsável por ficar à escuta de novas mensagens nas filas identificadas pelo nome da instalação mais o sufixo “_alg”.

Quando instanciada pelo `DataReceiver`, a classe `AlgorithmReceiver` recebe um dicionário de dispositivos e o nome da instalação à qual pertencem.

As mensagens recebidas pelo `AlgorithmReceiver` estão no formato requerido pelo algoritmo `EnergAlze` e refletem o estado da instalação naquele instante, além disso cada mensagem chega em intervalos regulares conforme enviado pelo `MessageAggregator`. Estas mensagens são enviadas ao algoritmo que avalia a situação energética da instalação e decide as ações a serem tomadas para cada dispositivo. Por exemplo, se a rede estiver sobrecarregada, conforme a flexibilidade do consumidor, o algoritmo pode optar por transferir a energia armazenada na bateria de um veículo elétrico para a rede.

Após o algoritmo tomar as decisões, a classe `AlgorithmReceiver` verifica quais os dispositivos devem sofrer modificações no consumo e a que empresa (`Cleanwatts` ou `i-charging`) cada dispositivo pertence. Para cada empresa, existe uma classe específica que implementa a interface `IDecisionForwarder`, que obriga a implementação do método estático `toForward` de acordo com a lógica de encaminhamento de decisões da organização. Assim, para cada dispositivo a ser atuado, o método `toForward` é chamado conforme o mapeamento definido nas configurações, apresentado na Figura 36.

```
"Providers":{  
  "i-charging": "ICDecisionForwarder.ICDecisionForwarder",  
  "Cleanwatts": "CWDecisionForwarder.CWDecisionForwarder"  
}
```

Figura 36 - Classe a utilizar conforme a organização provedora de dados

4.1.2.8 ICDecisionForwarder e CWDecisionForwarder

As classes `ICDecisionForwarder` e `CWDecisionForwarder` implementam a interface `IDecisionForwarder`. Cada uma contém a lógica específica de como enviar as decisões do algoritmo para que os dispositivos ajustem o seu consumo, dependendo da empresa a que pertencem e da lógica adotada por essa empresa para propagar as decisões aos dispositivos. Apesar de em fase de finalização, prevê-se que a partilha de decisões seja feita através de um recurso da própria API para a `Cleanwatts` e do `RabbitMQ` para a `i-charging`.

4.1.2.9 Executar o Runtime EnergAlze System

Na Figura 37 é possível observar o *script* utilizado para iniciar o Runtime EnergAlze System quando o Runtime EnergAlze Support funciona de maneira distribuída, ou seja, quando existe uma instância do Runtime EnergAlze Support em cada controlador local das instalações. Inicialmente, os recetores são iniciados e, em seguida, os DataReceiver, tanto o utilizado para receber os dados dos tradutores quanto aquele que recebe e encaminha os dados já formatados ao algoritmo.

```
import subprocess
import time

def run_in_terminal(script_name, *args):
    command = ["start", "cmd", "/k", "python", script_name] + list(args)
    subprocess.Popen(command, shell=True)

def start_servers():
    run_in_terminal("ICReceiver.py")
    time.sleep(1)
    run_in_terminal("CWReceiver.py")
    time.sleep(1)
    run_in_terminal("DataReceiver.py", "MessageAggregator.MessageAggregator")
    time.sleep(1)
    run_in_terminal("DataReceiver.py", "AlgorithmReceiver.AlgorithmReceiver")
    start_servers()
```

Figura 37 - Script para executar o Runtime EnergAlze System (Distribuído)

Numa situação em que o Runtime EnergAlze Support funciona de forma centralizada, o ficheiro seria como o da Figura 38. O DataReceiver, que recebe os dados formatados para decisão, teria de ser iniciado em cada controlador local das instalações.

```
import subprocess
import time

def run_in_terminal(script_name, *args):
    command = ["start", "cmd", "/k", "python", script_name] + list(args)
    subprocess.Popen(command, shell=True)

def start_servers():
    run_in_terminal("ICReceiver.py")
    time.sleep(1)
    run_in_terminal("CWReceiver.py")
    time.sleep(1)
    run_in_terminal("DataReceiver.py", "MessageAggregator.MessageAggregator")
    start_servers()
```

Figura 38 - Script para executar o Runtime EnergAlze Support (Centralizado)

4.1.3 Sistema de Recolha e Processamento de Dados Históricos

Considerando as necessidades do EnergAlze, foi criado um mecanismo para recolher dados históricos disponibilizados pela Cleanwatts de diversas *tags* de diversas instalações, com o objetivo de o treinar com dados reais. Este mecanismo processa os dados, preenche lacunas, formata-os conforme necessário para o algoritmo e, por fim, gera um ficheiro para cada

instalação com os seus os valores energéticos em intervalos regulares de tempo, durante um período específico (por exemplo do dia 11-06-2024 ao dia 11-07-2024).

No final, obtêm-se vários documentos, um para cada instalação, que, em conjunto, formam uma Comunidade de Energia (CE).

É importante ressaltar que, conforme discutido na Secção 3.3.2.1, a API da i-charging ainda não está concluída, o que impede a obtenção de dados históricos de qualquer dispositivo sob a sua responsabilidade. Portanto, as instalações utilizadas para criar os ficheiros são consideradas de responsabilidade exclusiva da Cleanwatts e não possuem carregadores. Por esse motivo, no formato requerido pelo algoritmo deixa de existir o parâmetro `ChargersSession`, tal como a Figura 39 sugere.

```
{
  "Month": "",
  "Hour": "",
  "Minute": "",
  "Day Type": "",
  "Non Shiftable Load [kWh]": "",
  "Solar Generation [kWh]": "",
  "Generated": 0
}
```

Figura 39 - Formato requerido pelo algoritmo para os Dados Históricos

Tal como o Runtime EnergAlze System este mecanismo faz uso de um ficheiro de configuração manual com o mesmo formato do apresentado na Figura 31, onde são listadas as instalações e os dispositivos (no caso *tags*) que lhes pertencem da responsabilidade da Cleanwatts.

4.1.3.1 CWHistoricDataRequest

A classe `CWHistoricDataRequest` é responsável por recolher os dados históricos das *tags* de várias instalações conforme definido no ficheiro de configuração.

Quando o programa principal é executado, são especificadas as datas de início e fim para os dados históricos desejados. Após a validação destas datas e do carregamento do ficheiro de configuração, é criada uma instância da classe `CWHistoricDataRequest`, passando o dicionário de instalações e *tags* do ficheiro de configuração da Cleanwatts como parâmetro. Em seguida, a função `run` da classe é chamada para iniciar o processo de recolha de dados.

Após a realização do *login*, é feito o pedido dos dados históricos para cada uma das *tags* entre as datas passadas por parâmetro. Em certas situações, uma *tag* pode não ter dados desde o início ou até ao fim do período requisitado. Nesse caso, se o dispositivo tiver a *label* "Non Shiftable Load [kWh]", a classe ajusta as datas de início e fim de acordo com os dados

disponíveis, e as requisições dos próximos dados históricos serão feitas com essas datas ajustadas. Este ajuste só é considerado para as *tags* com a *label* "Non Shiftable Load [kWh]", pois se não existirem valores para as *tags* com a *label* "Solar Generation [kWh]" ou "Battery Charging Energy [kWh]", pode-se assumir que, nessa instância de tempo, não houve produção de energia solar nem carregamento das baterias, e, portanto, o valor é zero.

De seguida, é feita a filtragem das datas. Ou seja, se numa primeira instalação a *tag* com a *label* "Non Shiftable Load [kWh]" tiver dados para todo o período requisitado pelo utilizador, mas numa segunda instalação não existirem dados para o primeiro mês, por exemplo, os dados do primeiro mês da primeira instalação são ignorados. Após a filtragem, e assegurando que todas as instalações têm os valores das *tags* "Non Shiftable Load [kWh]" com o mesmo período de tempo, é calculado o mínimo múltiplo comum (MMC) de todas as frequências.

O cálculo do MMC começa por verificar qual a frequência mais comum nos dados históricos de cada *tag* (quantas vezes é que o tempo entre medições é de 5 minutos, 10 minutos, etc.). A frequência que aparece mais vezes é considerada a frequência dessa *tag*. Quando todas as frequências forem calculadas, é calculado o MMC entre todas as *tags* de todas as instalações. O cálculo do MMC é importante pois define o padrão de frequência, ou seja, se uma *tag* tiver dados frequentemente de 5 em 5 minutos mas o MMC é 15 os seus dados serão convertidos para uma frequência de 15 minutos.

Por fim, para cada *tag*, é aberta uma *thread* que executa o método estático *translate* da classe *CWHistoricDataTranslator*. Este método é chamado com os seguintes parâmetros: o *ID* da *tag*, a instalação a que pertence, o MMC e as datas de início e fim (que podem ter sido ajustadas conforme referido anteriormente).

4.1.3.2 *CWHistoricDataTranslator*

Esta classe tem apenas um método estático cuja função passa por verificar se os dados históricos estão completos e com a frequência MMC passada por parâmetro.

Considerando as datas de início e fim passadas por parâmetro, o método inicia um ciclo que avança de MMC em MMC entre as duas datas, verificando se existem leituras nesse intervalo.

- Se houver mais de uma leitura no intervalo, os valores são somados.
- Se não houver nenhuma leitura, considera-se o valor do mesmo horário no dia anterior.
- Se não houver dados no mesmo horário do dia anterior, utiliza-se o último valor registado até 2 horas antes.

- Se não houver um valor registado nas últimas 2 horas, considera-se zero.

Nos últimos 3 casos, o valor é considerado gerado, e o parâmetro *generated* é colocado a 1, por outro lado se os dados existirem nesse período, o parâmetro *generated* é colocado a 0 e o valor é guardado para possível uso em substituições nas próximas duas horas, se necessário.

Exemplo:

Dados de Entrada - > Data de início: 2024-06-01 00:00; Data de fim: 2024-06-01 06:00; Frequência MMC: 2 horas; Leituras históricas: “2024-06-01 00:03: 100”, “2024-06-01 01:17: 140”, “2024-06-01 05:43: 300”

Entre as 0h e as 2h existem duas leituras que são somadas, entre as 2h e as 4h não existem leituras, como não existem dados do dia anterior é considerada a última leitura, se feita nas últimas duas horas, no caso seria a leitura entre as 0h e as 2h, entre as 4h e as 6h existe apenas uma leitura. O resultado é demonstrado na Figura 40.

```
{
  "id": 0,
  "data": [
    {'timestamp': '2024-06-01 00:00', 'value': 240, 'generated': 0},
    {'timestamp': '2024-06-01 02:00', 'value': 240, 'generated': 1},
    {'timestamp': '2024-06-01 04:00', 'value': 300, 'generated': 0}
  ]
}
```

Figura 40 - Resultado do método translate

O resultado é colocado numa fila *RabbitMQ* identificada pelo nome da instalação à qual a *tag* pertence. Note-se que se este for muito grande pode ser enviado por partes, e quando terminar é enviada uma mensagem com conteúdo *None* para marcar o fim de informação.

4.1.3.3 Acumulador

A função do Acumulador é escutar uma fila *RabbitMQ* e encaminhar as mensagens para um Gestor. No programa principal, o ficheiro de configuração que lista as instalações e os seus dispositivos é carregado, e para cada instalação é criada uma *thread* da classe Acumulador. A esta *thread* são passados o nome da instalação, usado para identificar a fila a consumir, e o dicionário de dispositivos dessa instalação.

Para cada mensagem recebida, o Acumulador delega ao Gestor a responsabilidade de a tratar. A *thread* do Acumulador encerra quando for notificada pelo Gestor de que todos os conjuntos de dados históricos dos dispositivos da instalação já chegaram.

4.1.3.4 HistoricDataManager

Esta classe representa o Gestor para o qual o Acumulador encaminha as mensagens. Cada *thread* do Acumulador é responsável por instanciar o seu próprio HistoricDataManager, passando por parâmetro o nome da instalação e o dicionário de dispositivos da mesma.

À medida que os dados históricos são recebidos, são organizados por tempo e o ID é substituído pela *label*, conforme ilustrado na Figura 41. Desta forma, em vez de vários conjuntos de dados históricos, passa-se a ter um único conjunto organizado por tempo, no qual cada instância contém os valores de várias *tags*.

```
datetime.datetime(2024, 5, 2, 23, 45): [  
  {'label': 'Solar Generation [kWh]', 'data': 0.0, 'generated': 1},  
  {'label': 'Non Shiftable Load [kWh]', 'data': 0.6416, 'generated': 0},  
  {'label': 'Battery Charging Energy [kWh]', 'data': 0.03, 'generated': 0}  
]
```

Figura 41 - Dados Históricos organizados por *timestamp*

Quando chega uma mensagem cujos dados são *None* (indicando que os dados históricos de uma das *tags* já foram completamente recebidos), o HistoricDataManager incrementa um contador que regista quantos conjuntos já foram recebidos na sua totalidade. Quando este contador for igual ao número de *tags*, significa que todas as mensagens foram recebidas. Nesse ponto, é possível avançar para o processo de encontrar relações entre os valores de cada *timestamp* e organizar os dados no formato requerido pelo algoritmo.

Nesse sentido, é iniciado um *loop* que percorre todas as *timestamps*, coloca-as no formato requerido pelo algoritmo seguindo as regras definidas na Secção 4.1.2.6 e depois adiciona ao final de uma lista a nova entrada. Depois de processadas todas as *timestamps* a lista é escrita num CSV, que é guardado com o nome da instalação e as datas correspondentes aos dados históricos (data de início e data de fim). O aspeto do CSV é apresentado na Figura 42.

```
Month,Hour,Minute,Day Type,Non Shiftable Load [kWh],Solar Generation [kWh],Generated  
9,15,30,3,0.0,0,1  
9,15,45,3,0.377,0,1
```

Figura 42 - Aspeto de um ficheiro de dados históricos de uma instalação

4.1.3.5 Executar o Sistema de Recolha e Processamento de Dados Históricos

Na Figura 43 é possível verificar o *script Python* utilizado para executar o Sistema de Recolha e Processamento de Dados Históricos. Note-se que é neste ficheiro que é especificado o intervalo de datas para a recolha de dados.

```
import subprocess
import time

def run_in_terminal(script_name, *args):
    command = ["start", "cmd", "/k", "python", script_name] + list(args)
    subprocess.Popen(command, shell=True)

def start_servers():
    run_in_terminal("CWHistoricDataRequest.py", "2022-01-01", "2024-05-05")
    run_in_terminal("Accumulator.py")

start_servers()
```

Figura 43 - Script para executar o Sistema de Recolha e Processamento de Dados Históricos

4.1.4 Passos para criar um ambiente de treino para o algoritmo

Para que um algoritmo de IA possa tomar decisões corretas, é essencial que passe por um processo de treino antes de ser colocado em produção. Este processo envolve a exposição do algoritmo a grandes volumes de dados, permitindo-lhe aprender padrões e estabelecer conexões.

A rapidez do treino depende significativamente da capacidade da máquina utilizada. Este processo era realizado em máquinas pessoais, mas devido à sua menor capacidade, o treino tornava-se extremamente demorado (dois ou mais dias). Dado este contexto, foi solicitado ao INESC TEC uma máquina com mais poder computacional com uma placa gráfica dedicada ao treino de algoritmos de IA, que foi disponibilizada na forma de uma máquina virtual.

Para iniciar o treino do algoritmo na nova máquina, foi necessário criar um ambiente adequado.

```
git clone https://ocultado
apt install python3
sudo apt install python3-virtualenv
virtualenv CityLearn
source CityLearn/bin/activate
pip install numpy
pip install pandas
pip install matplotlib
pip install gym
pip3 install torch torchvision torchaudio --index-url https://download.pytorch.org/whl/cu118
pip install folium
pip install tensorboard
pip install simplejson
export PYTHONPATH=~/.CityLearn:$PYTHONPATH
export PATH=/usr/local/cuda/bin:$PATH
export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/cuda/lib64:$LD_LIBRARY_PATH
python 'CS3 - maddpg.py'
```

Figura 44 - Criação do ambiente de treino do *EnergAlze*

Na Figura 44 é possível verificar os passos realizados na máquina para criar o ambiente e iniciar o treino.

Inicialmente, é feito o clone do repositório *EnergAlze*, que contém o código necessário para o desenvolvimento do projeto. Em seguida, são instalados o *Python* e a biblioteca que permite criar ambientes *Python*. Com recurso ao comando *virtualenv*, é criado o ambiente. A utilização de ambientes é útil pois, caso exista outro projeto com as mesmas bibliotecas, mas em versões diferentes, não haverá interferência entre eles.

Com o comando *source*, o ambiente é ativado e procede-se à instalação das bibliotecas necessárias.

As bibliotecas instaladas incluem: *NumPy*, utilizado para lidar com *arrays* e matrizes multidimensionais; *Pandas*, para manipular e analisar dados; *Matplotlib*, para criação de visualizações de dados, como gráficos; *Gym*, uma biblioteca da OpenAI para desenvolver e comparar algoritmos de *Reinforcement Learning*; *PyTorch* com suporte para *CUDA* (*Compute Unified Device Architecture*), que permite a realização de cálculos de forma eficiente na GPU; *Folium*, para criar mapas interativos; *TensorBoard*, uma ferramenta de visualização para acompanhar métricas de treino de modelos; e *SimpleJSON*, uma biblioteca de serialização/deserialização *JSON* de alta performance.

Por fim, são configuradas as variáveis de ambiente. A primeira, *PYTHONPATH*, tem como objetivo localizar módulos e pacotes criados pelo programador, no caso o próprio projeto. A segunda, *PATH*, é utilizada para localizar executáveis de programas, no caso executáveis do *CUDA*. Em terceiro, *LD_LIBRARY_PATH*, utilizada para encontrar bibliotecas dinâmicas partilhadas (.so) durante a execução de programas, no caso as bibliotecas do *CUDA*.

Concluídos todos os passos e instalações, o treino pode ser iniciado com o comando *python 'CS3 - maddpg.py'*.

É de notar que durante esta configuração surgiram problemas e não estava a ser possível realizar o treino com os núcleos do *CUDA* só com a *CPU*, este problema foi contornado com o pedido de atualização dos *Drivers* aos responsáveis pela máquina.

O treino que nas máquinas pessoais demorava dois ou mais dias é feito em duas horas na máquina do INESC TEC.

```
Script iniciado em: 2024-03-26 11:02:16  
Script terminado em: 2024-03-26 13:22:19  
Tempo total de execução: 2 horas, 20 minutos, 3 segundos
```

Figura 45 - Tempo de treino

4.2 Testes

Neste capítulo, são apresentados os testes direcionados aos sistemas. No caso do *EnergAlze Runtime System*, foram realizados testes unitários às classes responsáveis por manipular os dados de alguma maneira. Especificamente, foram testados os Tradutores e o *MessageAggregator*, onde se deu a entrada de uma mensagem e verificou-se o resultado expectável. Além dos testes unitários, a qualidade dos ficheiros *JSON* gerados para análise e treino do algoritmo também foi considerada (Anexo B).

Para o Sistema de Recolha e Processamento de Dados Históricos, não foram feitos testes unitários devido à dimensão dos dados. Portanto, o alvo dos testes foram os ficheiros gerados das diferentes instalações, que devem cobrir o mesmo período de tempo e frequência (Anexo C).

4.2.1 Testes Unitários

Os testes unitários têm como objetivo verificar se uma unidade de código funciona conforme o esperado, de forma isolada. No caso do *EnergAlze Runtime System*, foram realizados testes ao método *translate* dos tradutores da *Cleanwatts* e da *i-charging* para assegurar que os dados provenientes do recetor eram corretamente transformados no formato exigido pelo sistema.

Além disso, foi testado o método *send* do *MessageAggregator*. O objetivo era verificar se, após a receção dos dados enviados pelo tradutor, o método conseguia formatá-los conforme os requisitos do algoritmo. Foram considerados três cenários:

- Receção de todos os dados completos.

- Dados em falta, sem possibilidade de substituição.
- Existência de dados substituíveis.

Estes testes garantem que o sistema funcione corretamente em diferentes situações, assegurando a fiabilidade e a precisão na manipulação dos dados.

Em todos os testes, dependências externas como ficheiros de configuração ou conexões *RabbitMQ* foram simuladas utilizando técnicas de *mocking*, que garantem que os testes são isolados e não dependem de nada. Para cada um dos testes foram, portanto, criadas listas de dispositivos, utilizadores e configurações.

ICTranslator e CWTranslator - *translate*

Verificações:

- Verificação da conexão *Pika* e da declaração da fila.
- Verificação das mensagens já traduzidas publicadas na fila para garantir que correspondem às expectativas.

```
Running test case 1: {'UnitId': 1017, 'Granularity': 'Instant', 'TagId': 33683, 'Date': '2024-05-06T15:45:00', 'Read': 1.39825, 'ReadCurrency': 0, 'ReadCarbon': 0.4893875, 'Trees': 2.7965, 'Cars': 4.19475, 'Consumption': 0, 'CurrencySymbol': '€', 'ValueType': 0} -> {'id': 33683, 'value': 1.39825, 'timestamp': '2024-06-14 12:00:00'}
{'id': 33683, 'value': 1.39825, 'timestamp': '2024-06-14 12:00:00'}
Assertion passed: Message correctly serialized and sent.
Running test case 2: {'UnitId': 1018, 'Granularity': 'Hourly', 'TagId': 33684, 'Date': '2024-05-06T16:00:00', 'Read': 2.5, 'ReadCurrency': 0, 'ReadCarbon': 0.7, 'Trees': 5.0, 'Cars': 6.0, 'Consumption': 0, 'CurrencySymbol': '€', 'ValueType': 0} -> {'id': 33684, 'value': 2.5, 'timestamp': '2024-06-14 12:00:00'}
{'id': 33684, 'value': 2.5, 'timestamp': '2024-06-14 12:00:00'}
Assertion passed: Message correctly serialized and sent.
.
-----
Ran 1 test in 10.005s
OK
```

Figura 46 - Teste CWTranslator

Na Figura 46 e na Figura 47 é possível visualizar os resultados dos testes do Tradutor da Cleanwatts e da i-charging, respetivamente. Note-se que as *timestamps*, pela sua variação não foram consideradas.

```

Expected Message: {'id': 'solar2', 'value': 85, 'timestamp': 0}
Actual Message : {'id': 'solar2', 'value': 85, 'timestamp': '2024-06-15 17:43:58'}
Assertion passed: Message correctly serialized and sent.

Test Case 2:
Expected Message: {'id': 'rft_p3', 'value': {'Charger Id': 'rft_p3', 'EOT': '15:00:00', 'EsocD': 90, 'EAT': '06:00:00',
'EsocA': -1, 'soc': 45, 'power': 30}, 'timestamp': 0}
Actual Message : {'id': 'rft_p3', 'value': {'Charger Id': 'rft_p3', 'EOT': '15:00:00', 'EsocD': 90, 'EAT': '06:00:00',
'EsocA': -1, 'soc': 45, 'power': 30}, 'timestamp': '2024-06-15 17:44:03'}
Assertion passed: Message correctly serialized and sent.

Test Case 3:
Expected Message: {'id': 'rft_p1', 'value': {'Charger Id': 'rft_p1', 'EOT': '15:30:00', 'EsocD': 90, 'EAT': '06:30:00',
'EsocA': -1, 'soc': 20, 'power': 50}, 'timestamp': 0}
Actual Message : {'id': 'rft_p1', 'value': {'Charger Id': 'rft_p1', 'EOT': '15:30:00', 'EsocD': 90, 'EAT': '06:30:00',
'EsocA': -1, 'soc': 20, 'power': 50}, 'timestamp': '2024-06-15 17:44:08'}
Assertion passed: Message correctly serialized and sent.

Test Case 4:
Expected Message: {'id': 'dee_p2', 'value': {'Charger Id': 'dee_p2', 'EOT': '16:00:00', 'EsocD': 90, 'EAT': '07:00:00',
'EsocA': -1, 'soc': 65, 'power': 80}, 'timestamp': 0}
Actual Message : {'id': 'dee_p2', 'value': {'Charger Id': 'dee_p2', 'EOT': '16:00:00', 'EsocD': 90, 'EAT': '07:00:00',
'EsocA': -1, 'soc': 65, 'power': 80}, 'timestamp': '2024-06-15 17:44:13'}
Assertion passed: Message correctly serialized and sent.

.
-----
Ran 1 test in 20.007s
OK

```

Figura 47 - Teste ICTranslator

MessageAggregator - send

Verificações:

- Verificação da conexão *Pika* e da declaração da fila.
- Verificação das mensagens já colocadas no formato requerido pelo algoritmo publicadas na fila para garantir que correspondem às expectativas.

Note-se que durante o teste do MessageAggregator o *timer* foi desconsiderado e o método *send* foi chamado no próprio teste.

```

Starting test_missing_solar_message: Processing messages with missing solar panel and verifying substitution with zero.
Device not found in substitute_dict: solar2
Test passed successfully. Missing solar panel data was replaced with zero because there were no values in the substitute
_dict to replace it.
Starting test_missing_solar_message_with_substitute: Processing messages with missing solar panel data and verifying su
bstitution by substitute_dict.
Test passed successfully. Missing solar panel data was replaced by the value from substitute_dict.
Starting test_new_message: Processing messages and verifying aggregated message generation.
Test passed successfully. All data was processed correctly.

.
-----
Ran 3 tests in 0.052s
OK

```

Figura 48 - Teste MessageAggregator

Na Figura 48 é possível verificar os resultados dos testes à classe MessageAgregator.

4.3 Avaliação da solução

Para garantir a eficácia da solução desenvolvida, foi realizada uma avaliação completa executando todos os módulos envolvidos no sistema. Este processo foi efetuado para observar a interação entre os módulos e verificar a criação correta dos ficheiros.

Execução dos Módulos - A execução dos módulos foi realizada utilizando os *scripts Python* descritos nas secções 4.1.2.9 e 4.1.3.5, que invocam cada módulo numa nova instância de terminal.

Condições de Execução - Todos os módulos foram executados na mesma máquina no sentido de garantir um ambiente controlado.

Interação entre os Módulos e Verificação - Após a execução dos módulos, a interação entre eles foi cuidadosamente observada. O comportamento esperado incluía a troca de mensagens e dados entre os módulos, bem como a criação de ficheiros por cada módulo. Esta verificação foi essencial para assegurar que os dados estavam a ser processados e armazenados conforme o previsto.

A criação dos ficheiros foi confirmada através da inspeção dos diretórios designados e da validação do conteúdo dos ficheiros, garantindo que correspondiam aos dados e formatos esperados.

Em anexo é possível consultar parte desses ficheiros (Anexo B e Anexo C).

5 Conclusões

Neste capítulo, apresenta-se um sumário do trabalho realizado durante o PESTI, os resultados e objetivos alcançados, as limitações e possíveis trabalhos futuros e, por fim, uma apreciação geral da realização do projeto e da experiência de estágio.

5.1 Sumário

Os principais objetivos deste projeto foram facilitar a operacionalização do algoritmo de ML *EnergAlze*, que até então só havia sido treinado com dados simulados e não dispunha de mecanismos para obter dados em tempo-real no formato necessário para atuação em produção.

Inicialmente, foi necessário compreender o que é o *EnergAlze*, o contexto em que se insere, as suas necessidades específicas e as organizações responsáveis pelo fornecimento dos dados essenciais para poder atuar.

Com este entendimento, e de acordo com as necessidades identificadas, foram desenhados e implementados dois sistemas essenciais: um para processamento de dados em tempo-real, a ser utilizado quando o *EnergAlze* estiver em produção, e outro para recolher, organizar e criar ficheiros *CSV* a partir de dados reais históricos. Para tal, foram escolhidas tecnologias apropriadas, como o *RabbitMQ* para troca de dados entre componentes, e identificados requisitos funcionais e não funcionais, garantindo que os sistemas atendessem às expectativas de funcionamento e desempenho. Adicionalmente, foi também preparado um ambiente, numa máquina de melhor performance, para o treino mais rápido e eficiente do algoritmo.

Este projeto agregou também valor às empresas parceiras, *Cleanwatts* e *i-charging*, ao contribuir para a criação da API da *i-charging* e para a melhoria da API da *Cleanwatts*.

5.2 Objetivos concretizados

Os objetivos estabelecidos no início da tese para cada um dos sistemas foram atingidos com sucesso. A seguir, apresentam-se as secções onde cada um desses objetivos foi concretizado.

Recolha e Entrega de dados em tempo-real

O1. Desenvolver um sistema que possa receber dados de várias origens e enviá-los com a frequência e formato exigidos pelo algoritmo. (Secção 4.1.2)

O2. O mecanismo deve ser capaz de se adaptar a um contexto centralizado ou descentralizado, ou seja, trabalhar na nuvem ou em dispositivos IoT (*Internet of Things*). (Secção 3.4.2.2)

O3. O sistema deve ser modular, permitindo em caso de necessidade a adição de novas fontes de dados. (Secção 3.4.3.1)

O4. O mecanismo deve ter a capacidade de gerar a falta de dados. (Secção 4.1.2.6)

Recolha de dados históricos para treino com dados reais

O5. Desenvolvimento de um Sistema de Recolha e Processamento de Dados Históricos. (Secção 4.1.3)

O6. Uniformização dos Períodos de Dados (Secção 4.1.3.1 e 4.1.3.2)

O7. Tratamento de Falhas de Dados (Secção 4.1.3.2)

5.3 Limitações e trabalho futuro

Os sistemas desenvolvidos compreendem apenas uma parte do ciclo de MLOps, focando-se especificamente na fase de recolha e processamento de dados. Embora os objetivos estabelecidos tenham sido cumpridos, existem aspetos que podem vir a ser explorados para otimizar ainda mais o desempenho e a eficácia do algoritmo em produção.

5.3.1 Expansão para Outras Etapas de MLOps

Até o momento, foi implementada apenas uma parte da fase de recolha e processamento de dados do MLOps. No entanto, para garantir a eficácia do sistema, é essencial explorar as demais etapas, ferramentas e práticas do MLOps.

5.3.2 Exploração da Implantação em *Edge Computing*

O EnergAlze opera de forma distribuída, mas ainda não foi testado em produção. A implementação de modelos de IA de forma distribuída apresenta vantagens como a redução da latência e a maior resiliência do sistema. No entanto, esses benefícios vêm acompanhados de desafios significativos. Entre os principais desafios estão o poder de processamento e a capacidade de armazenamento limitados dos dispositivos distribuídos [78].

5.3.3 Implementação de Segurança

A implementação de segurança no sistema EnergAlze é indispensável, dado o manuseio de dados sensíveis relativos aos hábitos energéticos da habitação. Sem uma segurança robusta, por exemplo, um criminoso poderia aceder ao sistema e manipular os dados de consumo

energético, resultando em aumentos no uso ou cortes de energia. A segurança é, portanto, um ponto crucial a vir trabalhar para garantir a proteção de ponta a ponta e evitar acessos não autorizados.

5.4 Apreciação final

As experiências de PESTI e do projeto realizado foram, sem dúvida, desafiadoras, mas igualmente gratificantes e enriquecedoras. Após três anos a trabalhar em grupo tive a oportunidade de, apesar do apoio inestimável da equipa do laboratório SoftCPS, realizar um projeto praticamente sozinha, onde tive sempre de assumir a responsabilidade fosse para o bem ou para o mal.

Durante este período, tive a oportunidade de aplicar muitos dos conhecimentos adquiridos durante a licenciatura. No entanto, os projetos do laboratório SoftCPS, que se concentram numa área que aprecio particularmente e que pretendo seguir no mestrado, Sistemas Críticos, confirmaram a minha intenção de continuar a desenvolver a minha carreira nesse campo específico.

Entretanto, enfrentei também alguns desafios ao longo do projeto essencialmente relacionados à falta e pouca disponibilização de dados, que exigiram que desenvolvesse estratégias alternativas para os contornar, mas que de uma forma ou outra enriqueceram o meu trabalho.

Concluindo, estou satisfeita com os resultados do meu projeto e considero que toda a experiência foi inestimável para o meu crescimento como profissional e pessoa.

Referências

- [1] “Um futuro baseado nas Energias Renováveis” European Environment Agency. <https://www.eea.europa.eu/pt/sinais-da-aea/sinais-2022/artigos/um-futuro-baseado-nas-energias-renovaveis> (acedido a 28 Mar. 2024).
- [2] “Renewable energy – powering a safer future” United Nations. <https://www.un.org/en/climatechange/raising-ambition/renewable-energy> (acedido a 28 Mar. 2024).
- [3] “A Solar Powered Future: Residential Adoption on a Global Scale” Tigo. <https://www.tigoenergy.com//post/a-solar-powered-future-residential-adoption-on-a-global-scale> (acedido a 28 Mar. 2024).
- [4] “Venda de energia solar: tudo o que precisa de saber” REPSOL. <https://www.repsol.pt/particulares/assessoramento/venda-de-excedente-autoconsumo/> (acedido a 29 Mar. 2024).
- [5] “As energias renováveis em Portugal” EnergyCon. <https://www.energycon.solar/as-energias-renovaveis-em-portugal/> (acedido a 29 Mar. 2024).
- [6] A. VR, “The Impact of Solar Energy on Grid Stability and Reliability” Republic Of Solar. <https://arka360.com/ros/solar-energy-grid-stability-impact/> (acedido a 30 Mar. 2024).
- [7] “Renewable energy and grid stability: modern infrastructure challenges and solutions” PVcase. <https://pvcase.com/blog/renewable-energy-and-grid-stability-modern-infrastructure-challenges-and-solutions/> (acedido a 30 Mar. 2024).
- [8] J. Schmidt, “A solar, a eólica e as baterias: as intermitências da energia” O Jornal Económico. <https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/a-solar-a-eolica-e-as-baterias-as-intermitencias-da-energia/> (acedido a 31 Mar. 2024).
- [9] “As soluções inovadoras para gerar mais e melhores fontes de energias renováveis no mundo” IHU. <https://www.ihu.unisinos.br/categorias/188-noticias-2018/577942-as-solucoes-inovadoras-para-gerar-mais-e-melhores-fontes-de-energias-renovaveis-no-mundo> (acedido a 31 Mar. 2024).
- [10] “Sistemas de armazenamento de energia renovável para alimentar o futuro” Atlas Copco. <https://www.atlascopco.com/pt-pt/construction-equipment/resources/green-solutions-guide/renewable-energy-storage-to-power-the-future> (acedido a 1 Abr. 2024).

- [11] F. Fontoura and M. Pritchard, “O papel da flexibilidade para a transição energética” O Jornal Económico. <https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/o-papel-da-flexibilidade-para-a-transicao-energetica-931706/> (acedido a 2 Abr. 2024).
- [12] “Consumer engagement” SmartGrid.gov. https://www.smartgrid.gov/the_smart_grid/consumer_engagement.html (acedido a 2 Abr. 2024).
- [13] S. S. Ali and B. J. Choi, "State-of-the-Art Artificial Intelligence Techniques for Distributed Smart Grids: A Review," *Electronics*, vol. 9, no. 6, p. 1030, 2020. doi: 10.3390/electronics9061030. (acedido a 3 Abr. 2024).
- [14] “A rede inteligente: como a IA está potencializando as tecnologias energéticas atuais” SAP Insights. <https://www.sap.com/brazil/insights/smart-grid-ai-in-energy-technologies.html> (acedido a 4 Abr. 2024).
- [15] “EVERYTHING YOU NEED TO KNOW ABOUT V2G” Virta Global. <https://www.virta.global/vehicle-to-grid-v2g> (acedido a 5 Abr. 2024).
- [16] R. Santos, “Vamos falar sobre comunidades energéticas?” Observador. <https://observador.pt/opiniao/vamos-falar-sobre-comunidades-energeticas/> (acedido a 6 Abr. 2024).
- [17] “What is edge computing?” IBM. <https://www.ibm.com/topics/edge-computing> (acedido a 7 Abr. 2024).
- [18] Tiago Carlos Caló Fonseca (2023). *A Multi-Agent Reinforcement Learning Approach to Integrate Flexible Assets into Energy Communities*. Instituto Superior de Engenharia do Porto, Porto, Portugal.
- [19] Paris agreement on climate change – consilium. <https://www.consilium.europa.eu/en/policies/climate-change/paris-agreement/> (acedido a 9 Abr. 2024).
- [20] ODS • objetivos Desenvolvimento Sustentável • BCSD Portugal. <https://ods.pt/> (acedido a 10 Abr. 2024).
- [21] J. Murrell, “The evolving role of operations in DevOps” The GitHub Blog. <https://github.blog/2020-12-03-the-evolving-role-of-operations-in-devops/> (acedido a 10 Abr. 2024).

- [22] M. T. Valente, “Engenharia de Software Moderna” Cap. 10: DevOps – Engenharia de Software Moderna. <https://engsoftmoderna.info/cap10.html> (acedido a 10 Abr. 2024).
- [23] “DevOps - bridging the gap between DEV and Ops” Insightssuccess. <https://insightssuccess.com/devops-bridging-the-gap-between-dev-and-ops/> (acedido a 10 Abr. 2024).
- [24] H. N. Zamorano, “A história do DevOps: como e porque surgiu” HNZ. <https://hnz.com.br/a-historia-do-devops-como-e-porque-surgiu/> (acedido a 11 Abr. 2024).
- [25] D. Smith, “The Evolution of DevOps” DevOps.com. <https://devops.com/the-evolution-of-devops/> (acedido a 11 Abr. 2024).
- [26] J. Murrell, “The evolving role of operations in DevOps” The GitHub Blog. <https://github.blog/2020-12-03-the-evolving-role-of-operations-in-devops/> (acedido a 11 Abr. 2024).
- [27] “DevOps: O que é e por que o método é tão importante?” MJV. <https://www.mjvinnovation.com/pt-br/blog/devops/> (acedido a 11 Abr. 2024).
- [28] “What is devops?” Atlassian. <https://www.atlassian.com/devops> (acedido a 12 Abr. 2024).
- [29] “What is devops?” AWS. <https://aws.amazon.com/devops/what-is-devops/> (acedido a 12 Abr. 2024).
- [30] T. Hall, “O que é a cultura de DevOps?” Atlassian. <https://www.atlassian.com/br/devops/what-is-devops/devops-culture> (acedido a 12 Abr. 2024).
- [31] “O que é o DevOps?” Microsoft Azure. <https://azure.microsoft.com/pt-pt/resources/cloud-computing-dictionary/what-is-devops#tabx3cb797a67f624c34a808f40424c8aee6> (acedido a 12 Abr. 2024).
- [32] “O que significa integração contínua?” AWS. <https://aws.amazon.com/devops/continuous-integration/> (acedido a 12 Abr. 2024).
- [33] “O que é CI/CD?” Red Hat. <https://www.redhat.com/pt-br/topics/devops/what-is-ci-cd> (acedido a 12 Abr. 2024).
- [34] M. Dutta, “BEFORE AND AFTER OF DevOps: A PEEK INTO AGILE DevOps” Medium. (acedido a 12 Abr. 2024).

- [35] A. Bhasin, “What is DevOps Life Cycle | Key Components & Phases with Examples?” testsigma. <https://testsigma.com/blog/devops-life-cycle/> (acedido a 12 Abr. 2024).
- [36] “Continuous delivery” Atlassian. <https://www.atlassian.com/continuous-delivery> (acedido a 12 Abr. 2024).
- [37] “O que significa distribuição contínua?” AWS. https://aws.amazon.com/devops/continuous-delivery/?nc1=h_ls (acedido a 13 Abr. 2024).
- [38] C. Harris, “Microserviços versus arquitetura monolítica” Atlassian, <https://www.atlassian.com/br/microservices/microservices-architecture/microservices-vs-monolith> (acedido a 13 Abr. 2024).
- [39] D. Ops. “DevOps e Microserviços: Uma Combinação Inovadora.” Target Solutions. <https://www.targetso.com/2024/02/23/devops-e-microservicos/> (acedido a 17 Abr. 2024).
- [40] C. Harris. “Infraestrutura como serviço.” Atlassian. <https://www.atlassian.com/br/microservices/cloud-computing/infrastructure-as-a-service> (acedido a 18 Abr. 2024).
- [41] “O que é o IaaS? Infraestrutura como um Serviço.” Microsoft Azure. <https://azure.microsoft.com/pt-pt/resources/cloud-computing-dictionary/what-is-iaas> (acedido a 18 Abr. 2024).
- [42] I. Buchanan. “Infraestrutura como código.” Atlassian. <https://www.atlassian.com/br/microservices/cloud-computing/infrastructure-as-code> (acedido a 18 Abr. 2024).
- [43] “What is Continuous Integration.” Atlassian. <https://www.atlassian.com/continuous-delivery/continuous-integration> (acedido a 19 Abr. 2024).
- [44] “O que é controle de versão?” Atlassian. <https://www.atlassian.com/br/git/tutorials/what-is-version-control> (acedido a 19 Abr. 2024).
- [45] K. Sai. “DevOps Monitoring.” Atlassian. <https://www.atlassian.com/devops/devops-tools/devops-monitoring> (acedido a 19 Abr. 2024).
- [46] “Machine Learning: O que é e porque importante.” SAS Institute. https://www.sas.com/pt_pt/insights/analytics/machine-learning.html (acedido a 19 Abr. 2024).
- [47] Wittel. “O que é machine learning e quais são as suas aplicações no mercado?” Blog da Wittel. <https://blog.wittel.com/o-que-e-machine-learning/> (acedido a 19 Abr. 2024).

- [48] “10 everyday machine learning use cases.” IBM Blog. <https://www.ibm.com/blog/10-everyday-machine-learning-use-cases/> (acedido a 20 Abr. 2024).
- [49] “O que é um modelo de machine learning.” Didática Tech - Inteligência Artificial & Data Science. <https://didatica.tech/o-que-e-um-modelo-de-machine-learning/> (acedido a 20 Abr. 2024).
- [50] “O que é aprendizado por reforço?” AWS. <https://aws.amazon.com/pt/what-is/reinforcement-learning/> (acedido a 20 Abr. 2024).
- [51] “O que é MLOps?” Databricks. <https://www.databricks.com/br/glossary/mlops> (acedido a 20 Abr. 2024).
- [52] “What is Striim?” Striim. <https://www.striim.com/docs/en/what-is-striim-.html> (acedido a 20 Abr. 2024).
- [53] “Build Smart, Real-Time Data Pipelines for OpenAI using Striim.” Striim. <https://www.striim.com/tutorial/build-smart-real-time-data-pipelines-for-openai-using-striim/> (acedido a 20 Abr. 2024).
- [54] “O que é Apache Kafka?” Red Hat. <https://www.redhat.com/pt-br/topics/integration/what-is-apache-kafka> (acedido a 21 Abr. 2024).
- [55] “Documentation.” Apache Kafka. https://kafka.apache.org/documentation/#intro_concepts_and_terms (acedido a 21 Abr. 2024).
- [56] Savic e A. Singh Walia. “Kafka Event Streaming Explained.” DigitalOcean | Cloud Infrastructure for Developers. <https://www.digitalocean.com/community/conceptual-articles/kafka-event-streaming-explained> (acedido a 21 Abr. 2024).
- [57] “Documentation.” Apache Kafka. https://kafka.apache.org/documentation/#intro_nutshell (acedido a 21 Abr. 2024).
- [58] A. Sharif. “Kafka Logging Guide: The Basics”. Crowdstrike. <https://www.crowdstrike.com/guides/kafka-logging/> (acedido a 21 Abr. 2024).
- [59] “Understanding Kafka Topics and Partitions”. Baeldung. <https://www.baeldung.com/kafka-topics-partitions> (acedido a 21 Abr. 2024).
- [60] P. T. Inc. “RabbitMQ: Concepts, Business Benefits & How Customers Use It?” Medium. <https://payodatechnologyinc.medium.com/rabbitmq-concepts-business-benefits-how-customers-use-it-97730eb3ad8d> (acedido a 21 Abr. 2024).

- [61] “What is RabbitMQ?” PubNub. <https://www.pubnub.com/guides/rabbitmq/> (acedido a 13 Mai. 2024).
- [62] “Queues.” RabbitMQ. <https://www.rabbitmq.com/docs/queues> (acedido a 13 Mai. 2024).
- [63] “Part 4: RabbitMQ Exchanges, routing keys and bindings.” CloudAMQP. <https://www.cloudamqp.com/blog/part4-rabbitmq-for-beginners-exchanges-routing-keys-bindings.html> (acedido a 13 Mai. 2024).
- [64] “What is a REST API?” IBM - United States. <https://www.ibm.com/topics/rest-apis> (acedido a 22 Mai. 2024).
- [65] Equipe Totvs. “O que é token: como funciona, tipos e para que serve?” TOTVS. <https://www.totvs.com/blog/gestao-para-assinatura-de-documentos/o-que-e-token/> (acedido a 22 Mai. 2024).
- [66] D. Demir. “What is Bearer Token (An Ultimate Guide).” Apidog Learning. <https://apidog.com/articles/what-is-bearer-token/> (acedido a 22 Mai. 2024).
- [67] “About us.” Cleanwatts. <https://cleanwatts.energy/about-us/> (acedido a 25 Mai. 2024).
- [68] “About us.” i-charging. <https://i-charging.pt/about-us/> (acedido a 25 Mai. 2024).
- [69] S. Brown. “O Modelo C4 de Documentação Para Arquitetura de Software.” InfoQ. <https://www.infoq.com/br/articles/C4-architecture-model/> (acedido a 1 Jun. 2024).
- [70] “Everything you need to know about the duck curve.” Synergy. <https://www.synergy.net.au/Blog/2021/10/Everything-you-need-to-know-about-the-Duck-Curve> (acedido a 1 Jun. 2024).
- [71] L. Loenert, “Como o DevOps afeta o Trabalho do Cio.” MANDIC. <https://blog.mandic.com.br/artigos/como-o-devops-afeta-o-trabalho-do-cio/> (acedido a 1 Jun. 2024).
- [72] “Aprendizado supervisionado vs. não supervisionado.” alteryx. <https://www.alteryx.com/pt-br/glossary/supervised-vs-unsupervised-learning> (acedido a 1 Jun. 2024).
- [73] “Understanding MLOps Lifecycle: From Data to Deployment.” ProjectPro. <https://www.projectpro.io/article/mlops-lifecycle/885> (acedido a 1 Jun. 2024).

[74] “MLOps: Complete Guide to Building, Deploying, and Managing ML Models.” datasciencedojo. <https://datasciencedojo.com/blog/mlops-guide/> (acedido a 1 Jun. 2024).

[75] “Software Requirements.” tutorialspoint. https://www.tutorialspoint.com/software_engineering/software_requirements.htm (acedido a 1 Jun. 2024).

[76] “O que são Requisitos Funcionais: Exemplos, Definição, Guia Completo.” Visure. <https://visuresolutions.com/pt/blog/functional-requirements/> (acedido a 4 Jun. 2024).

[77] “O que são Requisitos Não Funcionais: Exemplos, Definição, Guia Completo.” Visure. <https://visuresolutions.com/pt/blog/non-functional-requirements/> (acedido a 4 Jun. 2024).

[78] D. Pimentel, “Edge Computing: Vantagens e desafios.” Olisipo. <https://olisipo.pt/blog/edge-computing-vantagens-e-desafios/> (acedido a 4 Jun. 2024).

Anexo A Descrição da instalação retornada pela i-charging

```
"installationID": {
  "pv": {
    "id": "solar1",
    "installed.power": 0,
    "inverter.power": 0,
    "orientation": {"azimuth": 0, "tilt": 0}
  },
  "battery": {
    "id": "battery1",
    "capacity": 0,
    "max.discharge.power": 0,
    "max.charge.power": 0,
    "max.soc": 0,
    "min.soc": 0
  },
  "meters": [{
    "id": "meter1",
    "phase": 3
  }],
  "chargers": [{
    "serialnumber": "asd",
    "nPlugs": 4,
    "phase": 1,
    "plugs": [
      {"id": 1, "type": "CCS2", "max.power": 1000},
      {"id": 2, "type": "CCS2", "max.power": 1000},
      {"id": 3, "type": "CCS2", "max.power": 1000},
      {"id": 4, "type": "CCS2", "max.power": 1000}
    ]
  }],
  "users": [{
    "id": "cristiano.ronaldo@mail.com",
    "cards": [],
    "flexibility": {
      "arrival.time": "09:00:00",
      "departure.time": "18:00:00",
      "vehicle.model": "",
      "energy.min": 0,
      "energy.total": 0,
      "priority": false,
      "optimization": true,
      "departure.soc": 90
    }
  }
]}
```

Anexo B Ficheiro *JSON* para Análise e Treino do Algoritmo

```

{
  "Month": 5,
  "Hour": 15,
  "Minute": 9,
  "Day Type": 3,
  "Non Shiftable Load [kWh]": 18,
  "Solar Generation [kWh]": 57,
  "Energy Price": 41.46,
  "ChargersSession": [
    {
      "Charger Id": "rft_p3",
      "EOT": "19:00:00",
      "EsocD": 90,
      "EAT": "10:00:00",
      "EsocA": -1,
      "soc": 18,
      "power": 60
    },
    {
      "Charger Id": "rft_p1",
      "EOT": "17:00:00",
      "EsocD": 90,
      "EAT": "08:00:00",
      "EsocA": -1,
      "soc": 53,
      "power": 4
    },
    {
      "Charger Id": "dee_p2",
      "EOT": "15:30:00",
      "EsocD": 90,
      "EAT": "06:30:00",
      "EsocA": -1,
      "soc": 82,
      "power": 4
    }
  ],
  "Generated": 0
},
{
  "Month": 5,
  "Hour": 15,
  "Minute": 11,
  "Day Type": 3,
  "Non Shiftable Load [kWh]": 18,
  "Solar Generation [kWh]": 57,
  "Energy Price": 41.46,
  "ChargersSession": [
    {
      "Charger Id": "rft_p3",
      "EOT": "16:30:00",
      "EsocD": 90,
      "EAT": "07:30:00",
      "EsocA": -1,
      "soc": 97,
      "power": 45
    },
    {
      "Charger Id": "rft_p1",
      "EOT": "19:30:00",
      "EsocD": 90,
      "EAT": "10:30:00",
      "EsocA": -1,
      "soc": 26,
      "power": 54
    },
    {
      "Charger Id": "dee_p2",
      "EOT": "19:30:00",
      "EsocD": 90,
      "EAT": "10:30:00",
      "EsocA": -1,
      "soc": 11,
      "power": 24
    }
  ],
  "Generated": 0
}

```

Anexo C Ficheiro CSV para Fase de Treino

```
Month,Hour,Minute,Day Type,Non Shiftable Load [kWh],Solar Generation [kWh],Generated
9,15,30,3,0.1844,0,0
9,15,45,3,0.1608,0,0
9,16,0,3,0.378500000000000006,0,0
9,16,15,3,0.41459999999999997,0,0
9,16,30,3,0.3838,0,0
9,16,45,3,0.3419,0,0
9,17,0,3,0.4105,0,0
9,17,15,3,0.5041,0,0
9,17,30,3,0.23320000000000002,0,0
9,17,45,3,0.2433,0,0
9,18,0,3,0.21139999999999998,0,0
9,18,15,3,0.1873,0,0
9,18,30,3,0.15510000000000002,0,0
9,18,45,3,0.16399999999999998,0,0
9,19,0,3,0.05119999999999996,0,0
9,19,15,3,0.05,0,0
9,19,30,3,0.01349999999999998,0,0
9,19,45,3,0.03469999999999995,0,0
9,20,0,3,0.0386,0,0
9,20,15,3,0.0376,0,0
9,20,30,3,0.0206,0,0
9,20,45,3,0.0322,0,0
9,21,0,3,0.0455,0,0
9,21,15,3,0.0756,0,0
9,21,30,3,0.08399999999999999,0,0
9,21,45,3,0.0813,0,0
9,22,0,3,0.2811,0,0
9,22,15,3,0.1407,0,0
9,22,30,3,0.20240000000000002,0,0
9,22,45,3,0.20800000000000002,0,0
9,23,0,3,0.36019999999999996,0,0
9,23,15,3,0.7844,0,0
9,23,30,3,0.7375999999999999,0,0
9,23,45,3,0.5757,0,0
9,0,0,4,0.8983,0,0
9,0,15,4,0.708,0,0
9,0,30,4,0.5915,0,0
9,0,45,4,0.5849,0,0
9,1,0,4,0.5593,0,0
9,1,15,4,0.5888,0,0
9,1,30,4,0.5829,0,0
9,1,45,4,0.5849,0,0
9,2,0,4,0.56170000000000001,0,0
9,2,15,4,0.5941,0,0
9,2,30,4,0.5855,0,0
9,2,45,4,0.5712999999999999,0,0
9,3,0,4,0.5681,0,0
9,3,15,4,0.6532,0,0
9,3,30,4,0.618,0,0
9,3,45,4,0.56570000000000001,0,0
9,4,0,4,0.6086,0,0
9,4,15,4,0.5839,0,0
9,4,30,4,0.6195,0,0
9,4,45,4,0.55980000000000001,0,0
9,5,0,4,0.5846,0,0
9,5,15,4,0.6136,0,0
9,5,30,4,0.58790000000000001,0,0
9,5,45,4,0.5618,0,0
9,6,0,4,0.598,0,0
9,6,15,4,0.601,0,0
```